

Dekompanse Karaciğer Sirozlu Hastalarda Hepatosellüler Kansere (HSK) Açısından Tanısal Değerler

Ahmet Cumhuri Dülger*, Ramazan Esen*, İlyas Tuncer**, Kürşat Türkdoğan*

Özet:

Amaç: Hepatosellüler kanser (HSK) karaciğerin en sık görülen primer malign tümörüdür. Hepatit B'nin yöremizdeki yüksek prevalansı nedeniyle HSK da oldukça sıktır. Bu çalışmada HSK'nın ve dekompanse karaciğer sirozunun özelliklerini araştırmayı ve karşılaştırmayı amaçladık.

Yöntem: Çalışmada 2002- 2005 yılları arasında Gastroenteroloji kliniğimizde izlenen HSK'lı ve kronik viral hepatitlere bağlı dekompanse karaciğer sirozlu hastalar prospektif olarak incelendi. Hasta sayısı 75 olup yaş ortalaması 53'dü. Bunların 39'u HSK'lı ve 36'sı ise dekompanse karaciğer sirozlu idi. İki grubun demografik verileri kaydedilerek; hematolojik, biyokimyasal, serolojik ve radyolojik incelemeler yapıldı. Verilere Anova analizi ve ki kare testi uygulandı.

Bulgular: HSK'lıleri Grup1, dekompanse sirozluları grup 2 olarak sınıflandırdık. Grup 1'de erkek/kadın oranı 4.5; grup 2'de 3 idi. Her iki grubun büyük kısmı kırsal kesimde yaşıyordu. Grup 1'in %82'sinde grup 2'nin %92' sinde etyolojik ajan HBV idi. Grup 1'de trombosit sayısı, sedimentasyon, alfa fetoprotein, alkalen fosfataz oranları grup 2'ye göre istatistiksel olarak anlamlı oranda yüksekti (p<0,001; p<0,005; p<0,001; p<0,05). HSK'lı olgularda serum demir ve protrombin zamanı grup 2'ye göre anlamlı derecede düşüktü (<0.05). HSK'lı olguların %51.2'sinde tümör sağ lobda yerleşmişti; tümör çapı olguların %61.5'inde 5 cm'nin üzerinde idi.

Sonuç: Çalışmamız özellikle dekompanse sirozlu hastalarda HSK taraması için trombosit sayısı, eritrosit sedimentasyon hızı, alfa fetoprotein, alkalen fosfataz ile serum demir düzeylerinin ve protrombin zamanının önemini ortaya koymaktadır.

Anahtar kelimeler: Hepatosellüler kanser, Karaciğer Sirozu, Tanısal parametreler

Hepatosellüler kanser (HSK) karaciğerin en sık görülen primer malign tümörüdür. Erkeklerde en sık görülen 5. kadınlarda ise 8. tümördür (1). Afrika ve Asya kıtalarında daha çok hepatit B virüsü ile ilişkili iken Avrupa ve Amerika Birleşik Devletlerinde Hepatit C virüsü ile ilişkilidir (2). Gelişmemiş ülkelerde erken yaşta hepatit virüslerine maruziyete bağlı olarak 45 yaşın altında görülebilirken gelişmiş ülkelerde HSK'in görülme sıklığı 45 yaşından sonra artar. HSK gelişimi açısından erkekler kadınlara göre daha yüksek risk altındadırlar (2). HSK için en yüksek risk altında olan grup hepatit B virüsünü taşıyan erkeklerdir. Sirozu olmayan erkek taşıyıcılarda yıllık HSK gelişme riski % 0.5 iken sirotik hastalarda bu oran yıllık %2.5 tur (3). Alkolik siroz, primer hemokromatozis, primer biliyer siroz, aflatoksin maruziyet ve non alkolik steatohepatit de HBV ve HCV dışında HSK için diğer risk faktörleridir.

Semptomatik HSK'da 5 yıllık sağkalım %0-10 iken rezeksiyon veya karaciğer transplantasyonu yapılan grupta bu oran %50 civarındadır. Bu nedenle erken evre hastalığı yakalamak önem arzeder (4).

HSK için tarama testleri serolojik ve radyolojik olmak üzere ikiye ayrılır. En önemli serolojik tarama testi alfa fetoprotein (AFP) iken radyolojik test olarak ultrason kullanılmaktadır. AFP'nin 20ng/ml üzerindeki serum değerlerinde sensitivitesi %60 dır (5).

Gereç ve Yöntem

2002-2005 yılları arasında hastanemiz gastroenteroloji polikliniğinde takip ve tedavi edilen HSK'lı ve HBV ve HCV'ye bağlı dekompanse karaciğer sirozlu hastalar çalışmaya dahil edildi. Hastalar prospektif olarak incelendi. Toplam 75 hastanın (59 erkek ve 16 kadın) 39'unda (32 erkek ve 7 kadın) HSK ve 36'sında (27 erkek ve 9 kadın) dekompanse karaciğer sirozu mevcuttu. HSK'lı olguların yaş ortalaması 54,3, karaciğer sirozluların yaş ortalaması 52.5 idi. Hastalar iki gruba ayrıldı. Birinci grup HSK'lı ikinci grup ise dekompanse sirozlu HSK'sı olmayan olgulardan oluşturuldu. Her iki gruptan alınan kanlarda hemogram, biyokimya, demir profili ve tümör markerleri çalışıldı. Olguların

*Uzman Dr. Y.Y.Ü.Tıp Fakültesi Gastroenteroloji ABD

*Arş. Gör. Y.Y.Ü. Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD

**Doç. Dr. Göztepe Uygulama ve Eğitim Hastanesi Gastroenteroloji ABD

*Prof. Dr. Y.Y. Ü. Tıp Fakültesi Gastroenteroloji ABD

Yazışma Adresi: Dr. A.Cumhuri DÜLGER

Y.Y.Ü.Tıp Fakültesi Gastroenteroloji ABD VAN

hepsine batin ultrasonografisi ve HSK'lı olguların tümüne batin tomografisi çekildi. HSK'lı olgularda tümör çapı, portalven, hepatik ven invazyonu ve metastaz durumu değerlendirildi. Hastaların demografik verileri ve özgeçmişleri sorgulanarak veriler kaydedildi. Bulgular bilgisayarda SPSS Windows 10.0 program kullanılarak değerlendirildi. İstatistiksel analizlerde gruplar arasındaki farklılığın araştırılmasında setuden-t (independent) ve Ki-kare testi kullanıldı. $P \leq 0.05$ olanlar istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. İki guruplu çalışmalarda ANOVA değil studen-t testi (independent) kullanılmalı, bu nedenle testin yeniden yapılması.

Tablo I: HSK ve KC S olgularının cinsiyete göre dağılımı

Cinsiyet	HSK		Karaciğer Sirozu		Toplam	
	n	%	n	%	n	%
Erkek	32	55,17	27	44,83	59	100,00
Kadın	7	43,75	9	56,25	16	100,00
Toplam	39	52,70	35	47,30	74	100,00

Tablo II: Hastaların yaşadıkları merkezlere göre dağılımı

Yaşadığı Yer	HCC		Karaciğer Sirozu		Toplam	
	n	%	n	%	n	%
Köy	13	46,43	15	53,57	28	37,84
İlçe	14	56,00	11	44,00	25	33,78
Kent	12	57,14	9	42,86	21	28,38
Toplam	39	52,70	35	47,30	74	100,00

Bulgular

Hasta grubu olarak yaşları 40–70 arasında değişen (ortalama 55.3), 9 kadın ve 27 erkek toplam 36 dekompanse karaciğer sirozlu ve 7 kadın ve 32 erkek toplam 39 HSK'lı olgu retrospektif olarak incelendi. HSK'lılarda erkek/ kadın oranı 4,5 iken sirozlularda bu oran 3,0 idi. HSK'lıların %69.2 si ve sirozluların %74.2 si kırsal kesimde yaşamaktaydı. HSK'lı olguların 2 si (%5,1) HCV ye, 5'i (%12,8) HDV, 32 si (%82) HBV ye bağlıydı. Karaciğer sirozlu olguların ise 3 ü (%8,3) HCV ye, 8 i (%22,2) HDV ye ve 25 i (% 69.5) HBV ye bağlı idi.

Hematolojik parametreler incelendiğinde trombosit sayısı HSK'lı olgularda 174.303 ± 110.578 $150 \times 10^9/L$ ve karaciğer sirozlu olgularda 92.671 ± 74.902 , $150 \times 10^9/L$ olarak bulundu. İki grup arasındaki fark anlamlıydı ($p < 0.001$). HSK'lı olgularda PT 17.5 ± 3.7

sn, karaciğer sirozlu olgularda 20.47 ± 4.0 sn, HSK'lı olgularda INR: 1.52 ± 0.4 , karaciğer sirozlu olgularda 1.8 ± 0.4 , HSK'lı olgularda eritrosit sedimentasyon hızı (ESR): 35.84 ± 33.8 mm/saat, karaciğer sirozlu olgularda 23.15 ± 15.3 mm/saat olarak ölçüldü ve bu ölçümlerde de anlamlı derecede istatistiksel farklılık vardı ($p < 0.05$).

Biyokimyasal parametreler incelendiğinde HSK'lı olgularda serum demiri: $52,3 \pm 35,4$ mg/dl, karaciğer sirozlu olgularda $108,2 \pm 81,6$ mg/dl olarak ölçüldü ve aralarında anlamlı farklılık vardı ($p < 0.05$). Yine HSK'lı olgularda Alfa fetoprotein (AFP): $308,9 \pm 385,6$ IU/ml, karaciğer sirozlu olgularda $30,3 \pm 72,7$ IU/ml olarak ölçüldü ve aralarında anlamlı farklılık bulundu ($p < 0.01$) HSK'lı hastalarımızda alkalin fosfataz (ALP) düzeyleri $408,08 \pm 289,47$ U/L olup sirozlulara göre anlamlı oranda yüksekti ($p < 0.05$).

Radyolojik veriler incelendiğinde HSK'ların 20'si (%51,2) karaciğer sağ lob, 9'u (%23) karaciğer sol lob, 6'sı (%15,3) hilus ve 4'ü (%10,2) karaciğerde diffüz tutulum ile yerleşim göstermekteydi. HSK'ların tümör büyüklüğü incelendiğinde 5'i 0–3 cm (%12.8), 10'u 3–5 cm (%25.6) arasında olup 24'ü ise 5 cm. (%61.5) nin üzerinde idi.

HSK'ların 6 'sında (%15,3) portal ven invazyonu ve 4 ünde (%10.2) diffüz tutulum saptandı.

Tablo III : HSK olgularının tutulum şekli ve büyüklüğü

Tümörün yerleşim yeri	n	%
Sağ lob	20	51.2
Sol lob	9	23
Hilus	6	15,3
Diffüz tutulum	4	10,2
Tümör çapı		
0-3 cm arası	5	12.8
3-5 cm arası	10	25.6
>5 cm	24	61.5

Tartışma

HSK'nın en sık nedeni kronik karaciğer hastalığı olup bunun büyük kısmından sorumlu olan faktörler HBV, HCV ve alkolizmdir. HSK dünyada en sık görülen 5. solid tümör olup yılda yaklaşık 500.000 kişinin ölümüne sebep olur. Dünyadaki dağılımı benzer olmamakla birlikte altta yatan karaciğer hastalığının prevalansı ile uyum gösterir. En yüksek insidans. HBV'nin yaygın olduğu Çin'de görülmektedir (100/100.000) (6). Oysa Avrupa ve Amerika da en sık neden HCV ve alkolizmdir (2). Kuzey Amerika ve Batı Avrupa düşük risk bölgeleri olarak tanımlansa da buralarda da HSK insidansı

Tablo IV: Hastaların hematolojik ve biokimyasal değerler açısından karşılaştırılması:

Parametre	HSK		Karaciğer Sirozu		P	
		S.S.		S.S.		
Beyaz Küre(4x10 ⁹ /L)	6864	2862	6384	3690,0	0,4	0,531
Nötrofil	4950	2737	3669	2775,9	3,7	0,060
Lenfosit	1359	653	1280	767,1	0,2	0,659
Hemoglobin (gr/dl)	12,2	2,2	11,4	2,4	1,9	0,168
MCV	88	7,9	89	7,7	0,2	0,671
Trombosit Sayısı (150x10 ⁹ /L)	174.305	110.578	92.671	74.902	13,5	0,000
Protrombin Zamanı (sn)	17,5	3,8	20,5	4,00	10,2	0,002
INR oran	1,5	0,43	1,8	0,46	7,2	0,009
Sedimentasyon (mm/saat)	35	22	23	19,3	5,9	0,017
Glikoz (mg/dl)	89	41	94	29,9	0,3	0,584
Kreatinin (mg/dl)	0,95	0,62	0,79	0,30	1,9	0,175
Total Protein (g/dl)	6,8	0,82	6,7	1,1	0,7	0,417
Albumin (g/dl)	2,8	0,73	2,5	0,69	2,7	0,104
Globulin (g/dl)	4,0	0,85	4,7	3,4	1,4	0,236
Total Bilirubin (mg/dl)	3,5	6,1	3,2	3,1	0,1	0,742
Direkt Bilirubin (mg/dl)	2,2	3,7	1,7	2,1	0,5	0,468
Alkalen Fosfataz (U/L)	408	289	298	127	4,2	0,042
GGT (U/L)	117	95	85	85	2,2	0,143
AST (U/L)	151	164	156	269	0,0	0,931
ALT (U/L)	81	79	104	214	0,4	0,523
Kalsiyum (mg/dl)	8,8	0,86	8,2	0,87	10,1	0,002
Serum Demir (mg/dl)	52	35	108	81	10,6	0,002
Total Demir Bağlama Kapasitesi (mg/dl)	510	847	237	87	3,5	0,066
Ferritin (ng/ml)	381	383	416	470	0,0	0,759
Alfafeto Protein (IU/ml)	308	385	30	72	17,7	0,000
Ca-19-9 (U/ml)	109	196	164	301	0,8	0,385
CEA (ng/ml)	7,6	13,9	4,9	5,4	1,1	0,302

P**< 0.01 , P*< 0.05 S.S. Standart sapma

artma eğilimindedir (2,6–9,8/100.000) (7). Ülkemizde yapılan çalışmalarda ise HSK'ya rastlanma yaşı 50–60 arasında, erkek - kadın oranı 4/1, sırasıyla etyolojik faktörler HBV, HCV ve alkolizm olarak bulunmuştur (8). Türkiye'de 1994–1997 yılları arasında yapılan çok merkezli bir çalışmada 207 HSK'lı hastada altta kronik karaciğer hastalığı bulunma oranı %94,7 ve karaciğer sirozu ile birlikteliği ise %87 olarak bulunmuştur (9). Aynı çalışmada risk faktörleri ise HBV %56, HCV %23,

alkol kullanımı %5,2 ve anti- HDV pozitifliği ise % 18,8 olarak tespit edilmiştir. Bu çalışmada etyolojik faktörlerin dağılımının Türkiye'nin coğrafi dağılımına göre farklılık arzettiği; Orta, Güney ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde baskın etyolojik ajanın HBV iken; Batı Anadolu'da HBV, HCV ve alkolün benzer oranlarda etkili olduğu bulunmuştur (9).

Çalışmamızda ise major risk faktörü olarak HBV bulunmuş olup anti HDV ve HCV pozitifliği ise daha

düşük oranda tespit edilmiştir. Alkol kullanımı ise çok düşük oranlardadır. HSK'nın prevalansı ise yöremizdeki nüfus dikkate alındığında diğer merkezlere oranla daha yüksek bulunmuştur. Çalışmamızda olguların büyük kısmının kırsal kesimden geldiği dikkate çekmektedir. Trombosit düzeyleri çalışmamızda HSK'lı olgularda belirgin olarak yüksek bulunmuştur. Trombositoz HSK tarafından üretilen trombopoietine bağlı olarak gelişen bir paraneoplastik sendromdur. Sıklıkla büyük tümör volümü ve yüksek alfa fetoprotein düzeyleri ile ilişkili olarak trombosit düzeyleri olgularımızda görüldüğü gibi yüksek bulunmuştur (10).

HSK'lı hastalarda ALP ve sedimentasyon hızı artar. Özellikle tümör çapı ile ALP ve AFP düzeyleri arasında pozitif ilişki vardır (11). Çalışmamızda saatlik sedimentasyon hızı ve ALP düzeyleri HSK'lı olgularda dekompanse sirozlulara göre anlamlı olarak yüksek bulundu (tablo 4). Olgularımızın çoğunun tümör çapının 5cm. den fazla olması nedeniyle AFP ve ALP düzeyleri yüksek düzeyde bulunmuştur. HSK'lı olgularda serolojik testler arasında en çok çalışılanı AFP dir. 20 ng./ ml düzeyleri sınır değer olarak alınırsa bu düzeyde sensitivitesi %60'dır. Soresi ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada (12) serum AFP için en iyi cut-off değerinin 30 ng /ml olduğu hatta bunun non-viral HSK'lar için pozitif prediktif değerinin viral HSK'lara göre daha yüksek olduğu gösterilmiştir. Yine Dohmen ve arkadaşlarının yaptıkları bir çalışmada (13) ilk başvuruda yüksek AFP düzeylerinin saptanmasının daha kısa sağkalım süreleriyle birlikte olduğu gösterilmiştir. Yakın zamanda Farinati ve arkadaşlarının yaptıkları bir çalışmada (14) AFP düzeylerinin yüksekliğinin tedavi görmemiş veya transplantasyon yapılmış veya lokorejional tedavi görmüş HSK'lı olgularda sağkalımı olumsuz yönde etkilediği, ancak cerrahi tedavi görmüş HSK'lılarda prognostik öneminin olmadığı gösterilmiştir.

Çalışmamızda AFP düzeylerinin ilk başvuruda yüksekliği hastalarımızın büyük kısmının HSK ile prezente olmasına ve aynı zamanda olguların büyük kısmının 5cm den daha büyük kitleye sahip olmasına bağlandı. Ana portal ven invazyonu ve diffüz karaciğer tutulumu sağkalım için kötü prognostik faktör olarak bildirilmektedir (15).

Olgularımızın büyük bir kısmında da gördüğümüz gibi son noktadan baktığımızda prognozu kötü yönde etkileyen radyolojik bulgular vardı (tablo 3). Nakano ve arkadaşlarıncı yapılan çalışmada (16) ferritin düzeylerinin HSK'lı olgularda sirozlulara göre daha yüksek olduğu bildirilmektedir. Yüksek ferritin düzeylerinin düşük düzeyde AFP üreten HSK'larda, HBsAg negatif, alkolle ilişkili, küçük çaplı HSK'larda daha sık görüldüğü gösterilmiştir.

İlave olarak ferritin AFP ye yardımcı bir tarama testi olarak kullanılabilir. HSK'lı olgularda ferritin düzeyleri orta derecede yüksek olmakla birlikte gruplar arasında anlamlı farklılık bulunmamaktadır. Bu ise tümör çaplarının büyüklüğüne ve altta yatan Hepatit B enfeksiyonunun sıklığına bağlandı. Yapılan bir çalışma; HSK olgularda serum demir düzeylerinin kontrol grubuna göre belirgin olarak daha düşük olduğu ve bunun karaciğer hasarının ağırlığını gösteren bir marker olabileceğini göstermiştir (17). Çalışmamızda serum demir düzeyi HSK olgularımızda, karaciğer sirozu olan olgulara göre anlamlı olarak düşük bulunmuştur. Hastalarımızın serum demirinin düşük bulunması bizi HSK'nın ağırlığı ile ilişkili olabileceği kanaatine ulaştırdı.

Sonuç olarak, dekompanse karaciğer sirozu olgularında trombositoz, demir düşüklüğü ve ferritin yüksekliği ile HSK gelişimi açısından pozitif bir ilişki bulundu. HSK'lı olgularda radyolojik bulgular ile prognoz açısından anlamlı ilişki bulundu.

Sonuç olarak, dekompanse karaciğer sirozu olgularında trombositoz, demir düşüklüğü ve ferritin yüksekliği ile HSK gelişimi açısından pozitif bir ilişki bulundu. HSK'lı olgularda radyolojik bulgular ile prognoz açısından anlamlı ilişki bulundu.

Diagnostic Values Of Hepatocellular Carcinoma (HCC) In Patients With Decompensated Cirrhosis

Abstract:

Aim: Hepatocellular carcinoma(HCC) is the most common primary malignant tumor of the liver. The incidence of HCC has increased in Van region due to high prevalence of hepatitis B. This study has aimed to analyse and compare the features of hepatocellular carcinoma and decompensated liver cirrhosis.

Methods: This study was performed by prospectively analysis of 39 patients with HCC and 36 patients with decompensated cirrhosis who had attended the gastroenterology clinic of Yuzuncu Yıl University Hospital between 2002 and 2005. The mean age of total cases was 53. Characteristics of demographic features were recorded and diagnostic tests were performed. The data was analysed using the Anova analyse and chi square test.

Results: We classified the patients with HCC as group 1 and the patients with decompensated cirrhosis as group 2. In both groups, male predominance was observed. 82 percent of the HCC cases and 92 percent of the cirrhotic cases had hepatitis B. Platelet counts, sedimentation rate, alpha fetoprotein and alkaline phosphatase levels were elevated in group 1 than those in group 2 and a statistically significant difference was observed between two groups. ($p<0,001$; $p<0,005$; $p<0,001$; $p<0,05$). Serum iron levels and prothrombin time were found to be lower among the cases with HCC ($p<0.05$).

Approximately half of hepatocellular carcinomas were limited to the right lobe of the liver and 61% of HCC lesions were larger than 5 cm.

Conclusion: This study points the role of platelet counts, sedimentation rate, alpha fetoprotein, alkaline phosphatase and serum iron levels and prothrombin time

for HCC screening especially in patients with decompensated cirrhosis.

Key words: *Hepatocellular carcinoma, Cirrhosis, Prognostic parameters*

Kaynaklar

1. Bosch FX: Epidemiology of primary liver cancer. *Semin Liver Dis* 13:271,1999.
2. Bosch FX: Primary liver cancer: Worldwide incidence and trends. *Gastroenterology* 2004;127(suppl 1):S5-S16.
3. Sakuma K. Relative risks of death due to liver disease among Japanese male adults having various statuses for hepatitis B s and e antigen /antibody in serum prospective study. *Hepatology* 1988;8:1642-1646.
4. Liu JH, Chen PW, Asch SM et al: Surgery for hepatocellular carcinoma:does it improve survival? *Ann Surg Oncol* 2004;11:298-303.
5. Sherman M. Screening for hepatocellular carcinoma in chronic carriers of hepatitis B virus: incidence and prevalence of hepatocellular carcinoma in a North American urban population. *Hepatology* 1995;22:432-438.
6. Ferlay J. *Cancer Incidence Version 1:0*. Lyon, France: IARC pres;2001 .(Globocan 2000).
7. World Health Organization. Mortality database. WHO Statistical Information System. Available at:<http://www.who.int>,2001
8. Dolar M. Karaciğerin malign tümörleri. *Klinik Karaciğer Hastalıkları*. Bursa: Nobel&Güneş Tıp Kitabevi 2002:580-605
9. Uzunalimoğlu O. Risk factors for hepatocellular carcinoma in Turkey. *Dig Dis Sci*. 2001 ;46(5):1022-8
10. Hwang SJ, Li JP, Lai CR et al: Thrombocytosis : A paraneoplastic syndrome in patients with hepatocellular carcinoma. *World J Gastroenterol*. 2004 1;10(17):2472-7.
11. Itoshima T, Ukida M, Ito T et al: Diagnosis of hepatocellular carcinoma in patients with liver cirrhosis using liver function assays. *Acta Med Okayama*. 1984; 38(2):159-68
12. Soresi M, Riili A, Sesti R et al: Usefulness of alpha-fetoprotein in the diagnosis of hepatocellular carcinoma. *Anticancer Res*. 1,2003;23(2C):1747-53
13. Dohmen K, IrieK, Ishibashi H et al: Clinical characteristics among patients with hepatocellular carcinoma according to serum levels alpha-fetoprotein and des-y- carboxyprothrombin. *hepatogastroenterology*,1, 2003; 50(54): 2072-8.
14. Farinati F, Marino D, Baldan A et al: Diagnostic and prognostic role of alpha-fetoprotein in hepatocellular carcinoma both or neither? *Am J Gastroenterol*. 2006 ;101(3):524-32.
15. Luo JC, Lai CR, Li CP et al: Clinical characteristics and prognosis of hepatocellular carcinoma patients with paraneoplastic syndrome. *Hepatogastroenterology*, 1;2002; 49(47): 1315-9.
16. Nakano S, Kumada T, Takeda I et al: Clinical significance of serum ferritin determination for hepatocellular carcinoma. *Am J Gastroenterol*. 1984; 79(8):623-7.
17. Lin CC, Tsai LY, Huang JF et al: Selenium, iron, copper and zinc levels and copper-to-zinc ratios in serum of patients at different stages of viral hepatic dieases. *Biol Trace Elem Res*. 2006 109(1):15-24.

Van Askeri Hastanesinde HBsAg Pozitif Askerlerde Delta Antikoru Araştırılması

Hüseyin Güdücüoğlu*, Seher Altunbaş**, Hamza Bozkurt***, Sanem Baykal*, Mustafa Berktaş*

Özet:

Fulminant viral hepatitlerin en önemli nedeni HBV enfeksiyonunun HDV ile ko veya süperenfeksiyonudur. HBS ag pozitif 184 erkek bu çalışmaya alınmıştır. HBV ve HDV'nin serum değerleri ELISA yöntemi ile değerlendirilmiştir. Buna göre 184 HBsAg pozitif hasta serumunun 36'sında (% 19.5) anti-HDV pozitifliği saptanmıştır. Akut HBV enfeksiyonuna (39 hastada anti-HBc IgM pozitif) ilave olan HDV koenfeksiyonu (3 hastada anti-HDV IgM pozitif) sıklığı %7.69 dur. Kronik HBV enfeksiyonuna (145 hastada anti-HBc total 'IgM+IgG' pozitif) ilave olan HDV süperenfeksiyonu (36 hastada anti-HDV total 'IgM+IgG' pozitif) sıklığı % 24.8 dir.

Anahtar kelimeler: HBV, HDV, HBsAg, delta antikor

Kronik hepatitis B enfeksiyonlu hastalarda ilk hepatitis D enfeksiyonu tanısı Rizzetto ve arkadaşları tarafından konulmuştur. Bu enfeksiyon, endemik olarak Akdeniz bölgesinde, Orta Doğu'da Afrika'nın bir bölümünde görülebilmektedir. Delta virus olarak adlandırılan Hepatitis D virüsü (HDV), dört ayrı komponentten oluşmuş, 36 nm çapında, tek sarmallı defektif bir RNA virüsüdür. Heparnaviridea ailesi içinde bulunmaktadır. Çok yoğun sirkuler genoma sahiptir. Taksonomik olarak satellitler (çoğalmaları için konak hücrelerini kendisine yardımcı olacak bir virüsle birlikte enfekte etmiş olmaları gereken nükleik asit moleküllerinden ibaret sub-viral ajanlar) grubunda yer alan HDV, çoğalmak için Hepatitis B virusuna gereksinim duyar (1,2).

Fulminant viral hepatitlerin en önemli nedeni, HBV enfeksiyonunun HDV ile ko veya süperenfeksiyonudur. HDV enfeksiyonunun, tek başına HBV enfeksiyonuna göre klinik tabloyu ağırlaştırdığı bilinmektedir (3).

HBsAg pozitif olan hastalarda belli bir sıklıkla bulunan HDV virüs enfeksiyonu gözden kaçmakta ve karaciğerde çeşitli patolojik bozukluklara neden olmaktadır. HDV virüs enfeksiyonu geçirmekte olan hastaların saptanması, onların tedavileri konusunda

değişik stratejilerin uygulanmasına yardım edecektir. Bu çalışmada seçilen hedef kitlenin ülkemizin bir çok bölgesinden askere gelen HBsAg pozitif askerler olması nedeniyle bu hedef kitlede saptanacak HDV oranı, bu enfeksiyonun ülke genelinde görülme sıklığı hakkında da fikir verecektir .

Gereç ve Yöntem

Çalışma 2003-2004 yılları arasında, Van Askeri Hastanesi dahiliye ve enfeksiyon hastalıkları polikliniğine kabul edilen, HBsAg pozitif 184 erkek hasta ile yürütülmüştür. Hastaların yaş ortalaması 21.58 ± 1.19 olup, yaşadıkları coğrafi bölgelere göre sınıflandırılmışlardır. Çalışma Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Laboratuvarında, ELISA yöntemi ile Organon Firmasına ait Hapanostika HDV kiti kullanılarak yapılmıştır. Bu çalışmada HBsAg, anti-HBc IgM, anti HBc total (IgM + IgG), anti-HDV IgM ve anti HDV total (IgM + IgG) değerlerine bakılmıştır. Sonuçlar Chi- Square testi ile değerlendirilip karşılaştırılmıştır.

Bulgular

Çalışmada kullanılan 184 HBsAg pozitif hasta serumunun 36'sında (% 19.5) anti-HDV pozitifliği saptanmıştır. Akut HBV enfeksiyonuna (39 hastada anti-HBc IgM pozitif) ilave olan HDV ko enfeksiyonu (3 hastada anti-HDV IgM pozitif) sıklığı % 7.69 olarak tespit edilmiştir. Kronik HBV enfeksiyonuna (145 hastada anti-HBc total IgM+IgG pozitif) ilave olan HDV süper enfeksiyonu (36 hastada anti-HDV total IgM+IgG pozitif) sıklığı % 24.8'dir. Aynı yaş grubundaki erkek askerler üzerinde yapılan bu çalışmada toplam 184 hastanın ve HDV antikoru pozitif hastaların yaşadıkları

Bu çalışma Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Projeleri Başkanlığı tarafından desteklenmiştir.

Proje No: 2005-TF-YL25

*Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji ABD, Van.

**Jandarma Kriminal Laboratuvarları, Ankara

***Ankara Atatürk Hastanesi, Ankara

Yazışma Adresi: Yrd. Doç Dr. Hüseyin Güdücüoğlu

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ABD

Maraş Caddesi 65100 Van

coğrafi bölgelere göre dağılımı sırasıyla Tablo 1 ve Tablo 2 de verilmiştir.

Askerlerin yaşadıkları coğrafi bölgelere göre dağılımları; İç Anadolu 25, Doğu Anadolu 34, Güneydoğu Anadolu 26, Akdeniz 23, Karadeniz 28, Ege 23 ve Marmara Bölgesi 25'dir. Buna göre hastaların ve HDV antikoru taşıyıcılığının coğrafik bölgelere göre dağılımları arasında anlamlı bir istatistiksel ilişki saptanamamıştır ($p>0.05$ 'dir).

Tartışma

Rusya'da yapılan bir çalışmada, HBsAg pozitif HBV enfeksiyonlu 265 hastada anti HDV sıklığı %12.5 olarak saptanmıştır (4). Moskova'da 21 vakalık seride %0, Kırgızistan'da 93 vakalık seride %25.8 olarak tespit edilmiştir (5). Macaristan'da yapılan bir çalışmada, 118 kronik B hepatitli hastada HDV sıklığı %13.56 olarak tespit edilmiştir (6). Japonya'da Okinawa İrabu adasında 2028 sağlıklı kişi üzerinde yapılan bir araştırmada bu sağlıklı kişilerin 195 (%9.6)'inde HBsAg pozitifliği saptanırken bunların 46'sında (%23.6) anti delta pozitifliği bulunmuştur. Çalışmada ayrıca anti-delta pozitiflik oranının yaşa bağlı olarak arttığı tespit edilmiştir (7). Yine Japonya'nın Kamikota adasında 557 kronik HBV taşıyıcısının 46'sında (%8.3) anti delta pozitifliği saptanırken, Octa şehrinde 101 hastanın hiçbirinde anti delta pozitifliği tespit edilememiştir (8). Hindistan'ın kuzeyinde, HBsAg pozitif hastalarda HDV pozitifliğinin araştırıldığı bir çalışmada, hepatit B'ye bağlı akut ve kronik hepatiti olan 206 yetişkin hastanın, kronik hepatiti olanlarda %21.4, akut hepatitlerde ise %10.7 oranında HDV pozitifliği bulunmuş olup, ortalama oran %14.2 olarak verilmiştir (9). Ülkemizde bu konuda ilk çalışma, Gürakar ve ark. tarafından, kronik karaciğer hastalarında 1980'li yılların başında yapılmış ve HDV enfeksiyonu sıklığı % 11 olarak bulunmuştur (10). Bizim çalışmamızda ise bu oran (%19.5) olarak tespit edilmiş olup biraz daha yüksek olduğu saptanmıştır.

Akut HBV enfeksiyonunda HDV enfeksiyonu (HDV koenfeksiyonu) sıklığını, Moestrup ve ark. % 10 (11), Govindarajan ve ark. %12.7 (12), Ökten ve ark. %7.4 (13), Emri ve ark. %37.5 (14), Göral ve ark. %15-22 (15), Kankılıç ve ark. %23 (16), Balık ve ark. % 8.8 (17), Badur ve ark. %11 (18), Çavuşlu ve ark. % 6.3 (19), Felek ve ark. %7.3 (20), Doğan ve ark. %12.5 (21), Erbaş ve ark. %0 (22), Bayındır ve ark. % 64.7 (23), Alkan ve ark. %4 (24), Us ve ark. % 5.26 (1) olarak saptamışlardır. Çalışmamızda ise bu oran % 7.69 olarak tespit edilmiş olup bir çok çalışmayla uyumludur.

Kronik HBV enfeksiyonlu hastalarda anti-HDV (HDV süperenfeksiyonu) sıklığını Ponzetto ve ark. % 29.2 (25), Govindarajan ve ark. %31.5 (26), Lindh ve ark. %43 (27), Batur ve ark. %40.9 (28), Ökten ve

ark. %30 (13), Özdemir ve ark. %38.2 (29), Balık ve ark. % 36.4 (30), Sertöz ve ark. % 6.7 (30), Bayındır ve ark. % 35.3 (23), Alkan ve ark. % 8.57 (24), Us ve ark. ise %17.58 (1) olarak tespit etmişlerdir. Çalışmamızda bu oran %24.8 olarak saptanmış olup yukarıdaki çalışmalarla uyumludur.

Tüm olgular birlikte değerlendirildiğinde, HDV enfeksiyonu sıklığını, Ökten ve ark. %21 (13), Sümer ve ark. %0 (31), Kılıç ve ark. %2.5 (32), Us ve ark. %7.52 (1), Berktaş ve ark. %3.25 (33) olarak saptamışlar, çalışmada ise %19.5 olarak tespit edilmiştir.

HBsAg pozitif hastaların yaşadıkları coğrafi bölgelere göre dağılımlarında ve HDV antikoru taşıyıcılığı arasında anlamlı bir istatistiksel ilişki saptanamamıştır ($p>0.05$).

Ülkemizin çeşitli yörelerinden gelen HBV pozitif askerler üzerinde yapılan bu çalışma, HDV enfeksiyonunun ülkemizde önemli sağlık sorunu olmaya devam ettiğini ve HBV enfeksiyonlarının önlenmesine yönelik tedbirler alınarak HDV'nin önlenmesi gerekliliğini bir kez daha ortaya koymuştur.

The investigation of Delta antibody at HBsAg positive soldier in Van Military Hospital

Abstract:

The most important causes of fulminant hepatitis are HDV-HBV coinfection or superinfection. HBsAg positive 184 males were involved in this study. Sera values of HBV and HDV were evaluated by ELISA. According to the results 36 (19.5%) of the 184 HBsAg positive sera were evaluated as anti-HDV positive. The rate of coinfection of acute HBV and HDV was detected as 7.69% (39 of the sera were detected as anti-HBc IgM positive, 3 of them are detected as anti-HDV IgM positive). The rate of HDV superinfection added to chronic HBV infection was detected as 24.8% (36 anti-HDV total IgM+IgG positivity/ 145 anti-HBC total IgM+IgG positivity).

Key Words : HBV, HDV, HBsAg, delta antibody

Kaynaklar

1. Us T, Akgün Y, Durmaz G, Esengen S: HBV ile infekte kişilerde anti-HDV pozitifliği. Viral Hepatit Derg 2: 76-78, 1999.
2. Zhang YY, Hansson BG: Introduction of a new hepatitis agent in retrospect: genetic studies of Swedish hepatitis D virus strains. J Clin Microbiol 34: 2713-2717, 1996.
3. Flodgren E, Bengtsson S, Knutsson M, Strebkova EA, Kidd AH, Alexeyev OA, Kidd-Ljunggren K: Recent high incidence of fulminant hepatitis in Samara, Russia: molecular analysis of prevailing Hepatitis B and D virus strains. J Clin Microbiol 38: 3311-3316, 2000.

4. Ivaniushina VA, Ryzhova EV, Grudinin MP et al: The frequency of antibodies against delta virus in patients with HBs positive hepatitis. *Vopr Virusol* 41:166–169, 1996.
5. Iashina T. L, Favorov M.O, Shakgil'dian IV et al: The prevalence of the hepatitis B and Delta among the population in regions differing in the level of morbidity. *Vopr Virusol* 37:194–196, 1992.
6. Horvath G, Tolvaj G, David K. Clinical significance of the Hepatitis Delta virus and its incidence in virus B positive chronic liver diseases. *Orv Hetil* 133:39–44, 1992.
7. Sakugawa H, Nakasone H, Shokita H: Seroepidemiological study on Hepatitis delta virus infection in the Iribu Islands, Okinawa, Japan. *J Gastroenterol Hepatol* 12: 299 -304, 1997.
8. Iwanami E, Yano M, Koga M, Shirahama S, Tsuda T: Local spread of HDV infection transiently occurring in Japan. *J Gastrol Hepatol* 8: 565–568, 1993.
9. Singh V, Goenka MK, Bhasin DK, Kochhar R, Singh K: A study of Hepatitis delta virus infection in patient with acut and chronic liver disease from Northern India. *J Viral Hepat* 2:151-154, 1995.
10. Gürakar M, Rizetto M, Ponzetto A, Gürakar A, Kavukçu N: Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde HBsAg pozitif olgularda anti-delta sıklığı. *Uluslararası V. Karaciğer Hastalıkları Sempozyumu, 25-26 Mayıs , İstanbul, Aktüel Hepatoloji* S: 35-46, 1984.
11. Moestrup T, Hansson BG, Widell A, Nordenfelt E: Clinical aspects of delta infection. *Br Med J* 286: 87–90, 1983.
12. Govindarajan S, Chin KP, Redeker AG, Peters RL: Fulminant B viral hepatitis: Role of delta agent. *Gastroenterology* 86: 1417–1420, 1984.
13. Ökten A, Çokalöğlu Y, Yalçın S: Hepatitis B virusu infeksiyonlarında delta antikor sıklığı ve klinik önemi. *Klinik Gelişim* 21: 30 – 32, 1988.
14. Emri S, Bayraktar Y, Aslan V: HBsAg pozitif kronik karaciğer hastalarında delta hepatiti. VII. Ulusal Türk Gastroenteroloji Kongresi, Samsun. Kongre Kitabı. S: 32, 1989.
15. Göral V, Kankılıç H, Değertekin H, Canoruç F: Akut ve Kronik Karaciğer Hastalıklarında anti-delta müsbetliği ve prognozla ilişkisi. *Gastroenteroloji* 2: 353-357, 1991.
16. Kankılıç H, Canoruç F, Değertekin H, Arıkan E, Turhanoglu M: HBsAg pozitif akut viral hepatitlerde delta antikor sıklığı. VIII. Ulusal Türk Gastroenteroloji Kongresi, 24-28 Ekim, Samsun, Kongre Kitabı. S: 144, 1989.
17. Balık İ, Onul M: HBsAg (+) çeşitli gruplarda hepatit delta virusu infeksiyonunun prevalansı ve klinik özellikleri. *Ankara Üniv Tıp Fak Mecm Prof Dr Behiç Onul Özel Sayısı*: S: 15 – 21, 1990.
18. Badur S : Hepatit D virusu. *Klinik Derg.* 1: 25 – 33, 1988.
19. Çavuşlu Ş, Keskin K, Koşan E, Yenen OŞ : Ülkemizde delta hepatiti sıklığı ve klinik önemi. *Türk Mikrobiyoloji Cem Derg* 21: 129–133, 1991.
20. Felek S, Akbulut A, Işık A, Kılıç S: HBsAg pozitif değişik gruplarda delta antikor prevalansı. 26. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, 11-15 nisan, Antalya, Özet Kitabı: 250, 1994.
21. Doğan Y, Özbal Y : Hepatit D virusu infeksiyonlarının sıklığı ve klinik önemi. *İnfek Derg* 6: 125 – 129, 1992.
22. Erbaş O, Gürbüz Y, Acar N : HBV infeksiyonlarında delta antikor sıklığı. *Gastroenteroloji* 2: 117 – 121, 1991.
23. Bayındır M, Eroğlu M, Yıldırım T, Bodur H, Alpaut S: HBsAg pozitif akut viral hepatitlerde D hepatiti sıklığı. *Viral Hepatit Derg* 1: 44 – 46, 1996.
24. Alkan NG, Balcı İ, Aklan MR : Gaziantep yöresinde delta hepatiti görülme sıklığının saptanması. *Viral Hepatit Derg* 2:134 – 136, 1998.
25. Ponzetto A, Seef LB, Buskell-Bales Z, et al: Hepatitis B markers in United States drug addicts with special emphasis on the delta hepatitis virus. *Hepatology* 4: 1111 – 1115, 1984.
26. Govindarajan S, Kanel GC, Peters RL: Prevalence of delta antibody among chronic HBV infected patients in the Los Angeles area. Its correlation with liver biopsy diagnosis. *Gastroenterology* 85: 160 – 162, 1983.
27. Lindh G, Weiland O, Hansson BG, Svedmyr A: Delta infection among patients with chronic hepatitis B in the Stockholm region. *Infection* 12:27 – 30, 1984.
28. Batur Y, İlder H, Çavuşoğlu H: Kronik HBV infeksiyonunda delta antikor. V. Türk Gastroenteroloji Kongresi, 22-25 Ekim, İzmir Kongre Kitabı. S: 342, 1985.
29. Özdemir S, Sonsuz A, Şentürk H, Gürakar M: HBsAg pozitif kronik karaciğer hastalıklarında Hepatitis Delta Virus infeksiyonu ve klinik önemi. *T Klin Gastroenterohepatoloji* 3: 189- 191, 1991.
30. Sertöz R, Zeytinoğlu A, Erensoy S, Akarca US, Batur Y, Bilgiç A: HBsAg olumlu ve olumsuz olgularda Hepatit D virüs (HDV) serolojik göstergeleri. *Viral Hepatit Derg* 2: 116 – 118, 2000.
31. Sümer H, Şanlıdağ T, Sümer Z, Poyraz Ö: Hemodiyaliz hastalarında Hepatit B ve Hepatit D'nin serolojik göstergeleri. *Viral Hepatit Derg* 2: 109 – 110, 1997.
32. Kılıç H, Arınc H, Şahin İ, Yıldırım MS, Al M: Viral hepatit ön tanılı hasta serumlarında HAV, HCV, HDV, HEV seroprevalansı. *Viral Hepatit Derg* 1: 62 – 65, 1999.
33. Berktaş M, Türkdogan K, Bozkurt H, Yavuz M. T, Irmak H, Andiç Ş: Hepatit B virusu infeksiyonu geçiren hastalarda delta antikor araştırılması. *Viral Hepatit Derg* 1: 28 - 31. 1998.

Spinal Anestezi Sonrası İşitme Kaybının İki Ayrı İşitme Testi İle Değerlendirilmesi

Nebahat Gülcü, Halit Madenoğlu, Kudret Doğru, İbrahim Ketenci, Fatih Uğur, Adem Boyacı

Özet:

Amaç: Günümüze kadar spinal anestezi sonrası işitme kayıpları subjektif bir test olan saf ses odiyometrisi ile değerlendirilmiştir. Bu çalışmada işitme kaybı saf ses odiyometrisi yanısıra objektif otoakustik emisyon ölçümü ile incelenmiştir.

Gereç ve Yöntem: Spinal anestezi altında alt ekstremiteye yönelik operasyon planlanan 30 erkek hasta çalışmaya alındı. Spinal blok 25G Quincke iğne ile L3-4 aralığından 3 mL hiperbarik bupivakain ile uygulandı. İşitme testleri saf ses odiyometrisi ve otoakustik emisyon ölçümü ile her hastaya peroperatif ve postoperatif olmak üzere iki kez yapıldı.

Bulgular: Saf ses odiyometrisi sonuçlarına göre bir hastada klinik olarak anlamlı (30 dB), %20 hastada subklinik işitme kaybı (10-25 dB) gözlemlendi. Ancak otoakustik emisyon ölçümü sonuçları 30 hastanın 11 kulağında en az 30 dB'lik klinik olarak anlamlı işitme kaybı olduğunu gösterdi.

Sonuç: Spinal anestezi sonrası işitme kaybı otoakustik emisyon ölçümü ile saf ses odiyometrisinden daha hassas ve objektif olarak belirlenebilir.

Anahtar kelimeler: Odiyoloji, saf ses odiyometrisi, otoakustik emisyon, spinal anestezi

Spinal anestezinin anatomi, fizyoloji ve farmakoloji ile ilgili hala bazı bilinmeyen yönleri vardır (1). İşitme kaybı, spinal anestezinin nadir fakat önemli komplikasyonlarından biridir.

Spinal anestezi sonrası dural membranın delinmesi ve beyin omurilik sıvısının (BOS) sızması sebebi ile alçak frekanslarda ve bilateral işitme kaybı görülebilir (2). İşitme kaybında azalan BOS basıncının perilenfatik hipotoni ve endolenfatik hidropsa yol açması suçlanmaktadır (3).

Otoakustik emisyonlar (OAE) kohleanın tüysü hücrelerinden kaynaklanan sesler olup dış kulak yoluna yerleştirilen hassas bir mikrofon aracılığı ile kaydedilebilir (4). Bu test, kohlea fonksiyonunu göstermek için hızlı, objektif ve kolay bir metottur. Emisyon ölçümleri çok hassas olup işitme kaybını henüz disfonksiyon aşamasında belirleyebilmesine karşılık saf ses odiyometrisi (SSO) ise subjektif bir metottur ve ancak oluşmuş lezyonları belirleyebilir (5). Bu çalışmada, SSO ve OAE ölçümlerinin her ikisini de kullanarak spinal anestezi sonrası işitme kaybını değerlendirmeyi planladık.

Gereç ve Yöntem

Üniversite etik kurulu ve hastaların yazılı onayları alınarak prospektif klinik bir çalışma planlandı. Ortopedik alt ekstremitte cerrahisi uygulanacak, ASA fiziksel durumu I-II, yaşları 20-50 arasında değişen, 30 erkek olgu çalışmaya alındı. İşitme kaybı, kulak cerrahisi, son günlerde orta kulak veya üst solunum yolu enfeksiyonu hikayesi olan ve spinal anestezi için kontrendikasyonu olan olgular çalışma dışında bırakıldı.

Operasyon boyunca kalp atım hızı, non-invaziv kan basıncı, elektrokardiyografi ve periferik oksijen saturasyonu münitörize edildi. Preoperatif değerler kaydedildikten sonra bütün hastalara yan dekübit pozisyonu verildi. Lomber bölge aseptik şartlarda hazırlanarak 25G Quincke iğne (Spinocan; B. Braun, Melsungen, Germany) ile açıklık sefale bakacak şekilde L_{3,4} aralığından ponksiyon uygulandı. BOS drenajı görüldükten sonra 3mL (15mg) % 0.5'lik heavy bupivakain enjekte edildi. Tüm bloklar aynı deneyimli anestezi uzmanı tarafından uygulandı. Birden fazla girişim gerektiğinde hasta çalışma dışı bırakıldı. Blok sonrası hastalar derhal supin pozisyonuna alındı. Duysal blok seviyesi iğne batırma testi ile değerlendirildi. Hipotansiyon sistolik basıncın 90 mmHg'nın altında olması, bradikardi 45 atım/dakika olarak tanımlandı. Hastalara postoperatif

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yapılmıştır. Çalışma için hiçbir destek alınmamıştır.

Yazışma Adresi: Dr. Nebahat GÜLCÜ

Abant İzzetbaysal Üniversitesi, İzzet Baysal Tıp Fakültesi
Anesteziyoloji
Gölköy- BOLU

24 saat yatak istirahati ve 2 Litre/Gün sıvı alımı önerildi.

Tüm hastalar odiyolojik inceleme öncesi bir kulak burun boğaz uzmanı tarafından muayene edildi. Odiyolojik testlerin her ikisi de her hastada bir kez preoperatif ve bir kez de postoperatif olmak üzere iki kez uygulandı. SSO ölçümleri Interakustik cihazı ile (AC40 model, IEC 645, ANSI 3.6-1989), 250-6000 Hertz (Hz) frekans aralığında Endüstriyel Akustik Şirketi sessiz kabininde her iki kulak için ayrı ayrı uygulandı.

İşitme eşikleri ve ortalama işitme değeri 500, 1000 ve 2000 Hz frekansları ortalaması kullanılarak hesaplandı. Ortalama işitme eşiği dikkate alınarak 26 dB ve üzerindeki kayıplar klinik olarak anlamlı işitme kaybı olarak kabul edildi. İki veya daha fazla frekansta 10-25 dB işitme kaybı subklinik işitme kaybı olarak tanımlandı.

OAE ölçümleri MADSEN Capella Kohlear Emisyon Analizörü cihazının Windows versiyonu ile yapıldı. Korelasyon değeri ve sinyal/gürültü oranı değeri incelendi. Eğer sinyal/gürültü oranı değeri 3 veya daha fazla frekansta > 3dB ise bu emisyon var; aksi halde emisyon yok şeklinde tanımlandı. Preoperatif olarak var olan emisyonun postoperatif olarak kaybolması en az 30 dB'lik işitme kaybının varlığının göstergesi kabul edildi. İstatistiksel analiz için demografik verilerde Student-t testi, işitme eşiklerindeki değişimler için Mann Whitney U testi, 10 dB ve üzerindeki işitme kayıplarında Ki- Kare testi, OAE ölçümleri için bağımlı grup t testi kullanıldı ve p<0.05 anlamlı kabul edildi.

Tablo I: Demografik ve peroperatif veriler (mean±SD)

	Hastalar (n=30)	p
Yaş (yıl)	36.13±9.52	>0.05
Ağırlık (kg)	78.26±12.34	>0.05
Boy (cm)	170.7±7.39	>0.05
Operasyon süresi (dak)	65.93±18.28	>0.05
İntraoperatif sıvı (mL)	1275±313.4	>0.05

Bulgular

Demografik ve intraoperatif veriler Tablo 1'de sunulmuştur. SSO sonuçlarına göre bütün hastalarda ve bütün frekans aralıklarında işitme kaybı belirlenmiş olup, işitme kayıpları özellikle 250-500-1000 Hz aralığındaki alçak frekans aralığında idi (Tablo 2). İşitme kayıpları yönünden hastaların sağ ve sol kulakları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı değildi (Tablo 2). Sadece bir hastada klinik olarak anlamlı (30 dB) işitme kaybı görülürken,

Tablo II: Spinal anestezi sonrası ortalama işitme kayıpları

Frekans bandı	Sağ Kulak Sol Kulak		p
	(n=30)	(n=30)	
250 Hz	-4.83±6.22	-7.33±6.78	>0.05
500 Hz	-4.0±6.21	-7.33±7.73	>0.05
1000 Hz	-2.33±3.65	-3.83±5.03	>0.05
2000 Hz	-1.66±3.30	-3.00±5.50	>0.05
4000 Hz	-3.0±5.01	-2.50±4.50	>0.05
6000 Hz	-6.0±8.65	-4.50±6.47	>0.05

bütün frekanslar dikkate alındığında hastaların %23'ünde sağ kulakta, %36'sında sol kulakta subklinik düzeyde işitme kaybı bulundu (Tablo 3). Sağ kulakta subklinik düzeyde işitme kaybı olan 7 hastadan 4'ünde, sol kulakta subklinik düzeyde işitme kaybı olan 11 hastadan 6'sında kayıpların özellikle alçak frekanslar olarak kabul edilen 250-500-1000 Hz frekans aralığında yoğunlaşmış olması dikkat çekici idi (Tablo 3). Bununla birlikte OAE ölçüm sonuçlarına göre, emisyon ölçüm testlerinde işitme kaybı olduğunun kanıtı olarak kabul edilen preoperatif var olan emisyonun postoperatif dönemde kaybolması, bir hastada bilateral olmak üzere toplam 11 (%20) kulakta bulundu (Tablo 4). Bilateral emisyon kaybı olan hasta SSO ile klinik işitme kaybı görülen hasta ile aynı kişi değildi.

Bu sonuçlara göre; sağ sol kulak ayrımı yapılmaksızın yapılan değerlendirmede (n=60), SSO ile yalnızca bir kulakta klinik olarak anlamlı işitme kaybı, %20 hastada subklinik düzeyde işitme kaybı bulunurken, OAE ölçümü ile objektif olarak %20 hastada klinik olarak anlamlı işitme kaybı olduğu tespit edildi.

Tartışma

İşitme kaybı, geç spinal anestezi komplikasyonlarından biridir. Bu çalışmada karşılaştığımız iki işitme testinin performanslarında farklılık gözledik. Günümüze kadar spinal anestezi sonrası işitme kayıpları SSO ile araştırılmıştır. Bu test, bir sessiz kabin içerisinde hastanın verilen sesli uyarımları duyduğunda bir butona basması şeklinde uygulanır. Fakat test sonuçları hastanın zihinsel, motor ve psikolojik durumundan etkilenebildiğinden, sonuçlar subjektif kabul edilir (5). OAE'lar ise kohlea tüysü hücrelerinin fonksiyonunu objektif olarak gösteren bir testtir (6). Transient OAE'lar esas ölçüm olup, preoperatif dönemde var iken postoperatif dönemde kaybolması ≥30 dB işitme kaybına işaret etmektedir (7). İngilizce literatürde spinal anestezi sonrası işitme kaybının araştırılmasında OAE ölçümünün kullanımına dair yayın bulunmamaktadır.

Tablo III: Saf ses odiyometri ile belirlenen işitme kayıpları

	Sağ kulak (250,500,1000Hz)		Sağ kulak (Tüm frekanslarda)		Sol kulak (250,500,1000Hz)		Sol kulak (Tüm frekanslarda)		HER İKİ KULAK	
	(n)	(%)	(n)	(%)	(n)	(%)	(n)	(%)	(n)	(%)
Tutulmuş kulak	4	(13)	7	(23)	6	(20)	11	(36)	6	(20)
p	0.18		0.43		0.35		0.62		0.24	

Tablo IV: Preoperatif ve postoperatif otoakustik emisyon değişimleri

Emisyon değişimleri	Sağ kulak (n=30)	Sol kulak (n=30)	Her iki kulak (n=30)
Preoperatif olarak var	7	9	3
Postoperatif olarak var			
Preoperatif olarak yok	10	13	7
Postoperatif olarak yok			
Preoperatif olarak var	6	5	1
Postoperatif olarak yok			
Preoperatif olarak yok	7	3	1
Postoperatif olarak var			

Literatürde spinal anestezi sonrasında işitme kayıpları ile ilgili nispeten az sayıda yayın olup yayınlar çoğunlukla vaka raporu şeklindedir (8-12). Spinal anestezi sonrası odiyometrik olarak ölçülebilen işitme kaybı %10-50 arasında verilmektedir, bunun %25'i klinik olarak önemli veya fark edilebilir niteliktedir. Finegold ve ark. (13) spinal ve epidural anestezi sonrası işitme kaybı gözlememişlerdir. Aksine istatistiksel olarak anlamlı işitmede artış bulmuşlardır. Bu yayın, literatürde yazarlarının spinal anestezi sonrası işitme kaybı olmadığını savunduğu tek yayındır. İşitmede 'iyileşme' SSO testine postoperatif daha iyi konsantrasyonun olması ile açıklanmıştır.

Spinal anesteziyi takiben iç kulak sıvısı kohlear akuadukt yolu ile azalır (14). Rölatif endolenfatik hidrops, özellikle kohleanın apeksi olmak üzere tüm baziler membranı etkiler. Bu teori anatomik yapılarla dayanılarak öne sürülmektedir. Bu çalışmada, kohleanın spinal anestezi sonrası işitme kaybındaki rolü ilk kez objektif olarak ortaya konulmuştur. Sağlıklı insanlarda bu durum herhangi bir rahatsızlığa yol açmadan tolere edilebilir ve azalan BOS bir haftada yerine konur. Ancak akuadukt tıkanıklığı veya Meniere Hastalığı durumlarında, restorasyon gecikir ve işitme kaybı oluşabilir.

Akuadukt anatomisini görüntülemek için insanlarda uygulanabilir, direkt, invaziv olmayan ve etik bir yöntem olmadığından, bu faktör preoperatif olarak kaldırılmaz (15).

Lamberg ve ark. (16) işitme kaybını devamlı spinal anestezi sonrası %37, tek atış spinal anestezi sonrası %43 bulmuşlardır. İşitmenin geri kazanılması sırası ile 3 ve 1.4 gün sonra tespit edilmiştir. Yazarlar kateter etrafındaki dural ödemin BOS kaçacağını önlediğini bunun da kateter çapının Tuohy iğnesine göre daha küçük olmasına bağlı olduğunu öne sürmüşlerdir.

Sistemik hipotansiyon ve kohlear iskemi de işitme kaybında rol oynayabilir. Kohlear iskemi önemlidir çünkü kollateral kan dolaşımı olmadığından oluşan hasarlar geri dönüşüzdür (2). Wang ve ark. (17) kohlea iskemisinin, işitme kaybına yol açtığı tezini destekler şekilde, arteriyel tansiyonda baz değerine göre %44 ve üzerinde düşme görülen 6 hastadan birinde işitme kaybı oluştuğunu bildirmişlerdir.

Kombine spinal epidural anestezinin işitme kaybı üzerine etkisi Kılıçkan ve ark. (18) tarafından çalışılmıştır. 25G Whitacre iğnesi kullanılan ve kombine spinal epidural ve spinal anestezi grupları arasında anlamlı fark bulunmamıştır. Epidural yolla verilen sıvıların işitme kaybını önlemede başarısız

oluşu işitme kaybında BOS kaybının tek faktör olmadığını düşündürmüştür.

İstenmeyen dural delinme girişim sayısı ile ilişkilidir. Bir çalışmada, anestezi eğitimi sırasında % 90 başarı için, 71 girişim yapılması gerektiği gösterilmiştir (19).

Çalışmamızda tüm bloklar aynı deneyimli anestezi uzmanı tarafından gerçekleştirilmiş olup subaraknoid ponksiyon ilk girişimde başarısız oldu ise hasta çalışmadan çıkarılmıştır.

Spinal anestezi sonrası işitme kaybında tedavi tartışmalıdır. İşitme kaybı genellikle tedavisiz birkaç gün içinde kaybolmaktadır (2). Ancak literatürde işitme kaybının aylarca sürdüğü bazı vakalar da bildirilmiştir (3,17,20). Bazı yazarlar tedaviye ihtiyaç olmadığını savunurken (21), bazıları da spontan iyileşmenin beklenmesini tavsiye etmemektedir (11). Tedavi seçenekleri şu şekilde sıralanabilir: epidural kan yaması (3,10), vasodilatör ilaç (22) ve steroid (20). Epidural kan yamasından sonra görülecek dramatik iyileşmelerde özellikle odiyometrik ölçüm imkanı yoksa işitme kaybının etiolojisine şüphe ile yaklaşılmalıdır.

İşitme kaybında önemli bir faktör hastanın yaşıdır. Gültekin ve ark. (9) işitme kaybı insidansını gençlerde %52, yaşlılarda %16 bulmuşlardır. Genç popülasyonda işitme kaybının daha fazla olmasını BOS kaybı olmasına bağlamışlardır. Çalışmamızda yer alan hastalar çoğunlukla 4. dekatta olup %20 sublinik düzeyde işitme kaybı görülmüştür.

Bu çalışmada, spinal anestezi sonrası işitme kaybının araştırılmasında iki işitme testinin performansında farklılık bulunmuştur. Bulgularımız SSO'nin işitme kaybını ortaya koymakta yeterince hassas olmadığını oysa OAE'ların varolan ancak odiyometri ile tespit edilemeyen klinik olarak anlamlı 26 dB üzerindeki işitme kayıplarını belirlemekte daha etkin bir metot olabileceğini göstermektedir. Spinal anestezi sonrası oluşan işitme kaybı tanısına yönelik araştırmalarda, işitme kaybının derecesi konusunda daha hassas ve objektif bilgiler elde edilmek isteniyorsa OAE ölçümü, SSO testine tercih edilmelidir.

The Evaluation of Hearing Loss After Spinal Anesthesia Using Two Independent Hearing Tests

Abstract:

Aim: To date hearing loss after spinal anesthesia has been examined subjectively by pure tone audiometry. In this paper the evaluation of hearing loss was objectively investigated with otoacoustic emissions also.

Methods: In a prospective and randomised study at a teaching hospital, 30 male patients admitted for lower extremity operations were enrolled. Spinal block was achieved with 25 G Quincke needle at the L3-4 interspace and 3 mL of 0.5% hyperbaric bupivacaine. Hearing tests

pure tone audiometry and otoacoustic emissions were performed twice for every patient: preoperatively and postoperatively. $p < 0.05$ was considered statistically significant.

Results: Only one patient experienced clinically significant (30 dB) hearing loss and subclinic hearing loss (10-25 dB) was recorded as 20%, according to the results of pure tone audiometry. However, otoacoustic emissions revealed that at least 30 dB hearing loss occurred in totally 11 ears of the 30 patients.

Conclusion: Hearing loss may be detected objectively and earlier with otoacoustic emissions compared with pure tone audiometry.

Key words: Audiology, pure tone audiometry, otoacoustic emission, spinal anesthesia

Kaynaklar

1. Liu SS, McDonald SB. Current issues in spinal anesthesia. *Anesthesiology* 2001;94:888-906.
2. Sprung J, Bourke DL, Contreras MG, Warner ME, Findlay J. Perioperative hearing impairment. *Anesthesiology* 2003;98:241-57.
3. Walsted A, Salomon G, Olsen KS. Low frequency hearing loss after spinal anesthesia. Perilymphatic hypotonia? *Scand Audiol* 1991;20:211-5.
4. Kemp DT. Otoacoustic emissions, their origin in cochlear function and use. *British Medical Bulletin* 2002; 63:223-41.
5. Akyıldız N. İşitme fizyolojisi. Kulak hastalıkları ve mikrocerrahisi-I (1. baskı). Bilimsel Tıp Yayınevi, Ankara ,1998: pp 77-92.
6. Kemp DT, Ryan S, Bray P. A guide to the effective use of otoacoustic emissions. *Ear Hear* 1990;11:93-105.
7. Kemp DT, Ryan S, Bray P. A guide to the effective use of otoacoustic emissions. *Ear Hear* 1990;11:93-105.
8. Wang LP. Sudden bilateral hearing loss after spinal anaesthesia (A case report). *Acta Anaesthesiol Scand* 1986;30:412-3.
9. Gültekin S, Özcan Ş. Does hearing loss after spinal anesthesia differ between young and elderly patients? *Anesth Analg* 2002;94:1318-20.
10. Lee CM, Peachman FA. Unilateral hearing loss after spinal anesthesia treated with epidural blood patch. *Anesth Analg* 1986;65:312.
11. Michel O. Hearing loss as a sequel of lumbar puncture *Ann Otol Rhinol Laryngol* 1992;101:390-394.
12. Sundberg A, Wang LP, Fog J. Influence on hearing of 22 G Whitacre and 22 G Quincke. *Anesthesia* 1992;47:981-3.
13. Finegold H, Mandell G, Vallejo M, Ramanathan S. Does spinal anesthesia cause hearing loss in the obstetric population? *Anesth Analg* 2002;95:198-203.
14. Wemama JP, Delecroix M, Nyarwara JB, Horber RK. Permanent unilateral vestibulocochlear

- dysfunction after spinal anesthesia. *Anesth Analg* 1996;82,406-8.
15. Schaffartzik W, Hirsch J, Frickmann F, Kuly P, Ernst A. Hearing loss after spinal and general anesthesia: A comparative study. *Anesth Analg* 2000;91,1466-72.
 16. Lamberg T, Pitkanen MT, Marttila T, Rosenberg PH. Hearing loss after continuous or single shot spinal anesthesia. *Reg Anesth* 1997;22,539-42.
 17. Lee MC. Hearing loss after spinal anesthesia. *Anesth Analg* 1990;71,561
 18. Kılıçkan L, Gürkan Y, Aydın O, Etiler N. The effect of combined spinal-epidural (CSE) anaesthesia and size of spinal needle on postoperative hearing loss after elective caesarean section. *Clin Otolaryngol* 2003;28,267-72.
 19. Konrad C, Schüpfer G, Wietlisbach M, Gerber H. Learning manual skills in Anesthesiology: Is there a recommended number of cases for anesthetic procedures? *Anest Analg* 1998;86,635-9.
 20. Kılıçkan L, Gürkan Y, Ozkarakas H. Permanent sensorineural hearing loss following spinal anesthesia. *Acta Anesthesiol Scand* 2002;46,1155-7.
 21. Panning B, Piepenbrock S. Hearing loss after spinal anesthesia. *Anesth Analg* 1987;66,800.
 22. Lee MC. Hearing loss after spinal anesthesia. *Anesth Analg* 1990;71,561

Van Yöresi Melanom Dışı Deri Kanserlerinin Retrospektif Analizi

Bekir Atik*, Önder Tan**, Lütfi Tekeş*, Necmettin Akdeniz***, Şenay Türe****

Özet :

Amaç: Bu çalışmada Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği'ne başvuran melanoma dışı deri kanserli hastalarda tümörlerin sıklığını ve klinik özelliklerini değerlendirmeyi amaçladık.

Yöntem: Kliniğimizde 2003-2006 yılları arasında melanoma dışı deri kanseri tanısı ile ameliyat edilen hastaların arşiv dosyaları retrospektif olarak incelendi ve tümörlerin tipi, yerleşim yeri, yaş aralığı araştırıldı.

Bulgular: Melanoma dışı deri kanseri tanısı konulan toplam 115 hastadan 86'sı (%74) Bazal Hücreli Kanser (BHK), 27'si (% 23,5) Yassı Hücreli Kanser(YHK) idi. Bir hastada tanı Mikozis Fungoides, bir hastada ise Dermatofibrosarkoma Protuberans idi. Hastaların 76'sı erkek(%66), 39'u kadın(%34) idi. Yaş aralığı 13-106 yıl olup ortalama yaş 60'tı. BHK hastalarında tümör yerleşimi en sık (%98) baş boyun bölgesindeydi. YHK hastalarının da %89'unda tümör baş-boyun bölgesindeydi.

Sonuç: Van ilindeki Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği'nde melanoma dışı deri kanseri tanısı ile ameliyat edilen hastaların çoğu BHK tanısı almıştı. Türkiye'nin Antalya'dan sonra en çok güneş alan bölgesi olan Van'da deri tümörlerinden korunmak için gerekli önlemler alınmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Deri kanseri, Bazal Hücreli Kanser, Yassı Hücreli Kanser

Melanoma dışı deri kanserleri tüm dünyada ve ülkemizde en sık görülen kanserler arasında olup insidansı hızla artmaktadır(1-6). Bu grupta epidermin bazal tabakasındaki ya da kıl foliküllerindeki pluripotent hücrelerden köken alan Bazal Hücreli Kanser (BHK) ile atipik epidermal keratinositlerden gelişen Yassı Hücreli Kanser (YHK) en sık görülen iki kanser tipidir. BHK, stabil, yavaş büyüyen, metastaz riski son derece düşük; YHK ise daha agresif seyirli, hızlı büyüyen ve metastaz riski daha yüksek tümörlerdir. Deri kanserlerinin gerçek insidansını tahmin etmek güçtür. Çünkü birçok yerde düzenli hastane kayıtları ve bildirim yoktur. Ayrıca değişik branşlardaki cerrahlar tarafından çıkarılan lezyonlar patolojik

incelemeye gönderilmemekte ve dolayısıyla kayıtlara deri kanseri olarak geçmemektedir. Deri kanserleri insidansı ve özellikleri hakkındaki bilgiler genellikle hasta arşivlerinin retrospektif incelenmesinden elde edilir.

BHK için en büyük etyolojik neden derinin ultraviyole ışımına maruziyetidir (1,2,5,7-12). Ultraviolenin bir yandan hücre çekirdeğinde primidin bazlarından siklolobutan dimerlerinin ve sonuçta serbest oksijen türevlerinin oluşumuna neden olduğu, bunların da sonuçta "UV aracılı DNA hasarı" ile hücre mutasyonuna yol açtığı; diğer taraftan hem derideki lokal hem de sistemik etkiyle immün yanıtı baskılayarak kanser oluşumuna neden olduğu gösterilmiştir (8,9,11). BHK insidansının deri pigmentasyon derecesi ile direkt ilişkili olmasından dolayı, sarışın beyaz tenli Kafkasyalı'larda daha sık, siyah ırkta daha nadirdir. BHK, tipik olarak yaşlı hastalarda, ten rengi beyaz olanlarda ve derinin güneşe maruz kalan yerlerinde görülür. Özellikle yüz bölgesinde (alın, burun, malar bölgeler, üst dudak, göz kapakları v.b) diğer bölgelere göre daha sık görülür ve nadiren metastaz yapar (7,12).

BHK, beyaz Kafkasyalı'larda olduğu gibi siyahlarda, Japonlar'da ve Asyalı Hintliler'de %70-90 oranında derinin güneşe maruz kalan bölgelerinde

* Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik cerrahi AD.

** Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik cerrahi AD.

*** Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji AD.

****Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Stajyer Öğrenci

Yazışma Adresi: Yrd.Doç.Dr. Bekir ATİK

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik cerrahi AD.

65100- Van

Tablo I: BHK ve YHK'in yaş ve cinsiyete göre dağılımı

	Erkek			Kadın			Toplam		
	BHK	YHK	Toplam	BHK	YHK	Toplam	BHK	YHK	Toplam
YAŞ									
0-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0 (%0)
11-20	0	1	1	0	0	0	0	1	1 (%0,9)
21-30	2	2	4	1	0	1	3	2	5 (%4,4)
31-40	5	0	5	0	0	0	5	0	5 (%4,4)
41-50	11	1	12	4	0	4	15	1	16 (%14,2)
51-60	10	0	10	5	0	5	15	0	15 (%13,2)
61-70	15	7	22	10	5	15	25	12	37 (%32,7)
71-80	12	3	15	8	4	12	20	7	27 (%23,9)
81 +	3	2	5	0	2	2	3	4	7 (%6,1)
TOPLAM	58(%78,4)	16(%21,6)	74	28(%71,8)	11(%28,2)	39	86(%76,1)	27(%23,9)	113

görülür (1,2,7,8). 5. dekattan sonra derinin pigmentasyon derecesi ne olursa olsun baş ve boyunda güneş maruziyeti olan bölgelerde BHK siktir. Beyaz Kafkasyalılar'da BHK'lerin %10-15'i gövdede meydana gelir (7,13). BHK, gövdede siyahlar ile beyazlarda aynı, Asya Hintlileri'nde düşük oranda gelişir (7). Ancak ilgi çekici olan tüm etnik gruplarda yoğun güneş maruziyeti olan ellerde ve önkolun dorsal kısmında BHK nadirdir (14).

YHK de sıklıkla derinin güneşe maruz kalan bölgelerinden gelişir (3,5,9,15). YHK genellikle beyaz Kafkasyalılar'da güneş gören baş ve boyun bölgesinde, siyahlarda ise güneş görmeyen bölgelerde oluşur. Bu da siyahlarda YHK oluşumunda ultraviyole radyasyonun (UVR) önemli bir etyolojik faktör olmadığı şüphesini yaratmaktadır. Fakat bazı formları kronik travma, yanık skarları ve genetik bozukluklara bağlı olarak derinin farklı bölgelerinden de çıkabilir. YHK de daha çok yüz bölgesinde görülür. YHK'de ortalama metastaz oranı %16 olup el sırtı, dudak, kulak ve şakak tutulumu diğer yerlere göre daha fazla metastaz yapar (4,16).

Koyu tenli gruplardaki deri kanserlerinin düşük insidansının nedeni; siyahlarda artmış epidermal melanin tarafından sağlanan ışık koruyuculuğunun bir sonucu olarak 13 kat kadar güneş koruma faktörü sağlanmasıdır (2,17). Koyu tenli grupların melanosit aktiviteleri artmıştır ve bu gruplar geniş dağılımlı melanosomlara sahiptirler. Beyaz Kafkasyalılar'ın daha az melanositleri ve melanosit aktiviteleri olmasına karşın melanosomları daha fazla grup

halindedir (2,18). Epidermal melanin siyahlarda beyaz Kafkasyalılar'a oranla Ultraviyole B (UVB) radyasyonunu iki kez daha fazla filtre eder (2). Siyah epidermis UVB'yi %7,4, Ultraviyole A'yı (UVA) %17,5 geçirirken beyaz Kafkasyalı epidermisi UVB'yi %24, UVA'yı %55 geçirmektedir(2). UVR beyaz Kafkasyalılar'da deri kanserleri için en önemli predispozan faktördür (11,12).

Bu çalışmanın yapıldığı Van ili, Türkiye'nin Antalya'dan sonra 2. sıklıkta en fazla yıllık güneş ışını alma oranına sahip ilidir (19). Ayrıca bölgede en yaygın meslek güneş altında yapılan tarım ve hayvancılıktır.

Bu makalede literatüre katkıda bulunması amacıyla Türkiye'nin doğusunda bulunan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Cerrahi Kliniği'ne 2003-2006 yılları arasında başvuran ve histopatolojik olarak melanoma dışı deri kanseri tanısı konulup ameliyat edilen hastalardaki kanser sıklığı ve yerleşim özellikleri aktarıldı.

Gereç ve Yöntem

Bu çalışmada, 2003-2006 yılları arasında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Cerrahi Kliniği'ne başvuran hastalardan klinik ve histopatolojik olarak melanoma dışı deri kanseri tanısı konulanlar seçildi. Çalışmaya dahil edilen tüm hastalar ameliyat edildi ve çıkan lezyonların histopatolojik incelemesi patoloğların kullandıkları standart kriterlerle yapıldı. Gerekli bilgiler hasta dosyalarından ve arşivlerinden toplandı.

Bulgular

Melanoma dışı deri kanseri tanısı konulan toplam 115 hastadan 86'sı (%74) BHK, 27'si (% 23,5) YHK idi. Bir erkek hastada tanı Mikozis Fungoides (%0.8), bir erkek hastada ise Dermatofibrosarkoma Protuberans (%0.8) idi. Hastaların 76'sı erkek (%66), 39'u kadın (%34) idi. Yaş aralığı 13-106 olup ortalama yaş 60'tı. Kadınlarda da erkeklerde de YHK ve BHK'nin en sık görülen yaş aralığı 7. dekattı (Tablo 1). Birinci dekat yaş aralığında deri kanserine rastlanmadı. BHK hastalarından birinde tümör lumbosakral bölgede olup diğer hastalarda dağılım (%98) baş boyun bölgesindeydi. YHK hastalarının üçünde tümör, baş-boyun bölgesi dışındaydı (%11).

Tartışma

Deri kanserleri tüm kanserler arasında, beyaz Kafkasyalılar'da %20-30, Asyalılar'da %2-4, siyahlar ile Asya Hintlileri'nde %1-2 civarında görülür (1,2,5,7). BHK beyaz Kafkasyalılar'da, İspanyollar'da, Asyalı Çinliler'de ve Japonlar'da en sık görülen deri kanseridir (2,5,8). YHK ise siyahlar ve Asyalı Hintliler'de en sık görülen deri kanseridir (1,2,7,20).

Melanoma dışı deri kanserlerinin insidans, mortalite ve morbiditesi birçok ülkede giderek artmaktadır. 101 enstitünün yaptığı bir çalışmanın sonucuna göre Japonya'da 1987-1996 yılları arasında tüm deri kanserleri arasında BHK % 47 oranla ilk sıradadır (21). Ayrıca 6 büyük tıp merkezi verilerine göre Kuzey Amerika siyahlarında ortalama yıllık BHK prevalansı %1-2'dir (1). Ülkemizde ise deri kanserleri ile ilgili yıllık istatistiksel bilgiler sağlıklı değildir.

BHK tüm deri kanserlerinin beyaz Kafkasyalılar'da %65 -75'ini, Asyalı Hintliler'de %20-30'unu, Amerika'daki siyahlarda %12-35'ini ve Afrika'daki siyahlarda %2-8'ini oluşturur (1,7,10,22). Bizim çalışmamızda melanoma dışı deri kanserli hastalar içerisinde BHK görülme sıklığı beyaz Kafkasyalılar ile uyumlu olarak %76 idi.

Metastatik BHK insidansı tüm ırklarda düşüktür. Metastatik BHK insidansı genel dermatoloji hastalarında yaklaşık %0,0028, cerrahi merkezlerde ise %0,1'dir (23). Bizim hastaların hiçbirinde metastatik BHK'ye rastlanmadı.

YHK, siyah ırkta ve Asyalı Hintliler'de deri kanserlerinin %30-%65'ini oluşturmaktadır (1,2,7,10,20). YHK, beyaz Kafkasyalılar'da deri kanserleri içinde görülme sıklığı olarak 2. sırada olup deri kanserlerinin %15-25'ini oluşturur (1,2,10). YHK insidansı beyaz Kafkasyalı kadınlarda 100.000'de 17-150, Kafkasyalı erkeklerde 100.000'de 30-360, Kafkas kökenli Kauai, Hawaiiilerde 100.000'de 118, Japon kökenli Kauai, Hawaiiilerde 100.000'de 23, Meksikalı İspanyollarda

100 000'de 21, İspanyol kökenli güney Arizonalılarda 100.000'de 13.8-32.9 ve siyah ırkta 100 000'de 3'tür (24-26). İngiltere'de ise sıklığın YHK için 35,8/100.000 ve BHK için 137,7/100.000 olduğu bildirilmiştir (27).

Beyaz Kafkasyalılarda YHK insidansı Kafkas kökenli Kauai, Hawaiiiler'den daha yüksektir. Oysa Kauai, Hawaii'deki yaşam tarzı güneşe daha fazla maruz kalmayı gerektirir. Biz bu farkı Kafkasyalıların yaşadığı bölgenin Kauai, Hawaii bölgesinden daha yüksek rakımı olmasına bağlıyoruz. Bunun'da UVR nun yeryüzüne doğru ilerlerken etkisinin azalarak devam ettiği ve yüksek seviyelerde daha fazla etkili olabileceğini düşünüyoruz.

Kafkasyalılarda YHK insidansı ile yoğun UVR gören bölgeler arasında çok açık bir ilişki vardır. YHK, Asyalı Çinliler'de ve Japonlar'da deri kanserleri arasında 2. sıklıkta görülmektedir (5,21). Bizim çalışmamızda da deri kanserleri arasında BHK (%74) birinci sıklıkta YHK (%23,5) ikinci sıklıkta görülen deri kanseridir.

Amerika'da YHK, erkeklerde bayanlara göre 3 kat daha fazladır (27). Avustralya'da bu oran 2/1, İran'da 4/1'di (3). Bizim çalışmamızda bu oran 1,5/1'di (16 erkek, 11 kadın hasta). Erkeklerde daha fazla deri kanseri görülmesinde cinsiyet farkından ziyade, erkeklerin Türk toplumunda ve özellikle de Doğu Anadolu Bölgesi'nde ailenin aktif çalışan bireyi olmasından dolayı UVR'a daha fazla maruz kalması rol oynayabilir. Bununla birlikte, kadın oranının bazı ülkelere göre daha fazla olmasını da bu bölgede kadınlarda çiftçilik gibi açık alanlarda yapılan işlerde çalışıyor olmasına bağlıyoruz.

Ülkür ve ark. yaptıkları çalışmada İstanbul GATA eğitim araştırma hastanesi Plastik Cerrahi Kliniği'ne 1994-2004 yılları arasında başvuran ve melanoma dışı deri kanseri tanısı konulan 516 hastanın %73'ü BHK, %27'si YHK idi (6).

Ülkemize komşu olan ve bölgemiz ile aynı coğrafi özellikleri taşıyan İran'ın batısında Hamedan Sina Hastanesi Dermatoloji Kliniği'ne plak benzeri lezyon veya uzun süreli ülserlerden şikayetçi olan ve geleneksel tedavilerden yanıt alamayan 1993-2003 yılları arasında başvuran toplam 6846 hastadan yapılan biyopsiler sonucunda 669 hastada deri kanseri tanısının konduğu, bunun 449'unun (%66,67) BHK; 179'unun (%26,76) YHK olduğu bildirilmiştir (3). Her iki sonuç da bizim elde ettiğimiz sonuçlar ile uyumlu idi.

Fleming ve ark. deri kanseri olan 58 siyah hastanın %66'sının YHK olduğunu ve bunlarında %61'inin güneş görmeyen bölgelerden geliştiğini bildirmişlerdir (28). İran'daki çalışmada da YHK lezyonların en sık görülen bölgesi yüz ve baş (%62,6) ve güneşe maruz kalan bölgelerdir (%78,2). Bizim çalışmada da YHK'nin en sık görüldüğü yer baş

boyun (%89) olup beyaz ırkta görülenler ile uyumlu. Mora, YHK'li 163 siyah hastada tümörün sıklıkla güneş görmeyen alt ekstremiteler ve saçlı deri ile kaplı skalpte görüldüğünü bildirmiştir (29). Siyahlarda lezyon güneş gören bölgelerdeyse burun, alın ve alt dudakta görülür. Siyahlarda YHK %10-23 oranında anogenital bölgede görülür. Howard üniversitesi çalışmasında bayanlarda oluşan YHK'nin % 23'ü anustedir (29,30). Beyaz ve siyah ırkta penil YHK prevalansı yaklaşık olarak birbirine eşit olsa da siyahlarda genç yaşta, yüksek evrede ve kısa sağkalım süresi ile karakterizedir (30).

Bu çalışmanın yapıldığı Van ili Türkiye'de Antalya'dan sonra yıllık güneş alma oranı en yüksek ikinci bölgedir. Van ili günlük güneş alma süresi ortalama 7 saat 36 dakika, cm²'ye düşen yıllık ortalama güneşlenme şiddeti 381,87 kildir (19).

Sonuç olarak deri kanserlerinden korunmak için güneş ışınma aşırı maruz kalınmamalı, şapka ve UV koruyucu kremler kullanılmalı, hastalar yaşadıkları bölgenin güneş alma özelliğiyle orantılı sıklıkta periyodik olarak izlenmelidir. Erken tanı için sürekli halk eğitimi programları ve kırsalda çalışan pratisyen hekimlere yönelik hizmetiçi eğitim programları düzenlenmelidir. Şüpheli lezyonların tespit edilmesi halinde erken dönemde tedavi için hastalar derhal en yakın kuruluşuna yönlendirilmelidir.

Öte yandan ülkemizde deri kanserleri ile ilgili istatistiksel veriler yetersizdir. Ancak, bütün kliniklere başvuran hastaların değerlendirildiği çok merkezli standardize bir çalışmanın yapılmasıyla daha değerli sonuçlara ulaşılabileceği kanısındayız.

Retrospective Analysis Of Skin Cancer Except Malign Melanoma In Van Region

Abstract:

Aim: We aimed to evaluate the rates and clinical properties of tumors in the patients with non-melanotic skin cancer who were admitted to Van Yüzüncü Yıl University, Department of Plastic and Reconstructive Surgery.

Materials and Methods: Between 2003 to 2006, files of the patients who were managed for non-melanotic skin cancer in our clinics were retrospectively reviewed and types and locations of the tumors, and ranges of age were recorded.

Results: Of 115 patients who were diagnosed as non-melanotic skin cancer, 86 (74%) had Basal Cell Cancer (BCC), and 27 (23,5 %) had Squamous Cell Cancer (SCC). There were Mycosis Fungoides and Dermatofibrosarcoma Protuberans in one each patients. Of our series, 76 (66 %) were male and 39 (34 %) were female. Age of the patient ranged from 13 to 106 years (average, 60). The head and neck was most frequently involved region in the groups of BCC and SCC with the rates of 98 % and 89 %, respectively.

Conclusion: Most of the patients who were managed for skin cancer in Van Yüzüncü Yıl University, Department

of Plastic and Reconstructive Surgery, were diagnosed as BCC. Required precautions should be taken to avoid the skin cancers in Van where is the most sunny region following Antalya in Turkey.

Key words: Skin cancer, Basal Cell Cancer, Squamous Cell Cancer

Kaynaklar

1. Halder RM and Bang KM: Skin cancer in blacks in the United States. *Dermatol Clin* 6: pp. 397-405, 1988.
2. Halder RM and Bridgeman-Shah S: Skin cancer in African Americans. *Cancer* 75 : pp. 667-673, 1995.
3. Zamanian A, Farshchian M, Meheralian A: A 10-year study of squamous cell carcinoma in Hamedan in the west of Iran (1993-2002). *Int J Dermatol* 45: 37-39, 2006.
4. Staples M, Marks R, Giles G: Trends in the incidence of non melanoma skin cancer treated in Australia 1985-1995: are primary prevention programs starting to have an effect? *Int J Cancer* 78: 114-148, 1998.
5. Koh D, Wang H, Lee J, Chia KS, Lee HP, Goh CL: Basal cell carcinoma, squamous cell carcinoma and melanoma of the skin: analysis of the Singapore Cancer Registry Data 1968-1997. *Br J Dermatol* 148: pp. 1161-1166, 2003.
6. Ülkür E, Karagöz H, Açıkcel C, Yüksel F, Çeliköz B: Melanoma dışı deri kanserlerinin 11 yıllık retrospektif analizi. 28. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal kongresi kitapçığı. s. 97, 2006.
7. Dhir A, Orengo I, Bruce S, Kolbusz RV, Alford E, Goldberg L: Basal cell carcinoma on the scalp of an Indian patient. *Dermatol Surg* 21, pp. 247-250, 1995.
8. Kikuchi A, Shimizu H, Nishikawa T: Clinical and histopathological characteristics of basal cell carcinoma in Japanese patients. *Arch Dermatol* 132 , pp. 320-324, 1996.
9. Leffel DJ, Brash DE: Sunlight and skin cancer. *Sci Am* 275: pp. 56-59, 1996.
10. Mora RG, Burris R: Cancer of the skin in African Americans: a review of 128 patients with basal cell carcinoma. *Cancer* 47: pp. 1436-1438, 1981.
11. Brash DE, Ziegler A, Jonason AS, Simon JA, Kunala S, Leffel DS: Sunlight and sunburn in human skin cancer: p53, apoptosis, and tumor promotion. *J Invest Dermatol Symp Proc* 1: pp. 136-142, 1996.
12. Armstrong BK, Kricger A: The epidemiology of UV induced skin cancer. *J Photochem Photobiol B* 63: pp. 8-18, 2001.
13. Vitasa BC, Taylor HR, Strickland PT: Association of nonmelanoma skin cancer and actinic keratosis with cumulative solar ultraviolet exposure in Maryland watermen. *Cancer* 65: pp. 2811-2817, 1990.
14. Nguyen AV, Whitaker DE, Frodel J: Differentiation of basal cell carcinoma. *Otolaryngol Clin North Am* 26: pp. 37-56, 1993.

15. Bajdik CO, gallagher RP, Hill GB, et al: Sunlight exposure, hat use and squamous cell skin cancer on the head and neck. *J Cutan Med Surg.* 3: 68-73, 1998.
16. Lever W: *Histopathology of the skin.* Philadelphia: J.B.Lippincott, 1997.
17. Montagna W, Protta G, Kenney Jr. JA: *Black skin structure and function.* Academic Press, London , pp: 55-60, 1993.
18. Anderson KE: Black and white human skin differences. *J Am Acad Dermatol* 1: pp. 276–282, 1979.
19. T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Ortalama ve ekstrem kaynaklar meteoroloji bülteni; 666-670, 1974.
20. Amir H, Mbonde MP, Kitinya JN: Cutaneous squamous cell carcinoma in Tanzania. *Cent Afr J Med* 38: pp. 439–443, 1992.
21. Ishiharak, Saida T, Yamamoto A: Updated statistical data for malignant melanoma in Japan. *Int J Clin Oncol* 6: pp. 109–116, 2001.
22. White JE, Strudwick WJ, Ricketts WAN, Sampson C: Cancer of the skin in Negroes: a review of 31 cases, *JAMA* 178: pp. 845–847, 1961.
23. Kidd MK, Tschen JA, Rosen T, Altman AR, Goldberg L: Carcinoembryonic antigen in basal cell neoplasms in black patients: an immunohistochemical study. *J Am Acad Dermatol* 21: pp. 1007–1010, 1989.
24. Harris RB, Griffith K, Moon TE: Trends in incidence of nonmelanoma skin cancers in southeastern Arizona, 1985–1996. *J Am Acad Dermatol* 45: pp. 528–536, 2001.
25. Chuang TY, Reizner GT, Elpern DJ, Stone JL, Farmer ER: Nonmelanoma skin cancer in Japanese ethnic Hawaiians in Kauai, Hawaii: an incidence report. *J Am Acad Dermatol* 33: pp. 422–426, 1995.
26. Gray DT, Suman VJ, Su WP, Clay RP, Harmsen WS, Roenigk RK: Trends in the population-based incidence of squamous cell carcinoma of the skin first diagnosed between 1984 and 1992. *Arch Dermatol* 133: pp. 735–740, 1997.
27. 27-Freedberg IM, Eisen AZ, Wolff K, et al. *Fitzpatrick's Dermatology in general Medicine* , 5'th ed. New York. McGraw-Hill, pp. 841-842, 1999.
28. Fleming ID, Barnawell JR, Burlison PE, Runkin JS: Skin cancer in black patients: *Cancer* 35: pp. 600–605, 1975.
29. Mora RG, Perniciaro C: Cancer of the skin in blacks: I. a review of 163 black patients with cutaneous squamous cell carcinoma. *J Am Acad Dermatol* 5: pp. 535–543, 1981.
30. Rippentrop JM, Joslyn SA, Konety BR: Squamous cell carcinoma of the penis: evaluation of data from Surveillance, Epidemiology, and End Results program: *Cancer* 101: pp. 1357–1363, 2004.

Herpes Ensefaliti, Tanı Takip ve Tedavi: Bir Olgu Sunumu

Hasan Karsen*, M. Kasım Karahocagil*, Hayrettin Akdeniz*, Muret Ersöz*, Aydın Çağaç**, Selami Ekin***

Özet:

Herpetik ensefalit, dünyada tüm ensefalitlerin en sık görüleni ve mortalitesi en fazla olanıdır. Tedavi edilmediği takdirde %70 oranında mortal seyretmektedir. Ancak henüz bilinç açık iken tedaviye başlanırsa başarı oranı %92 dir. Bu yazıda, bilinci kapandıktan sonra kliniğimize başvuran ve beyin omurilik sıvısında PCR ile herpes simplex virüs DNA'sı tespit edilerek ensefalit tanısı konulan bir vaka sunuldu. 21 gün süreyle asiklovir ile tedavi edilen hastada, ileri derecede motor mental sekel kaldı.

Anahtar kelimeler: Ensefalit, PCR, herpes simplex virüs, asiklovir

Herpes simpleks virüs (HSV), endemik fokal ensefalitin en önemli etkenidir. HSV ensefaliti tanısı için, beyin omurilik sıvısı (BOS)'dan polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) yöntemiyle HSV-DNA saptanmasının duyarlılığı %98, özgüllüğü %94–100 olarak kabul edilmektedir. Günümüzde viral ensefalit tanısında PCR yöntemi artık altın standart olarak kabul edilmektedir (1).

Olgu Sunumu

26 yaşında erkek hasta, 5 gün önce baş ağrısı ve ateş şikâyeti başlamış. Bu şikâyetlerden bir gün sonra da aniden bayılıp düşmüş. Baygınlıktan 10 dakika sonra kendine gelmiş. Acil servisimize başvuran hasta, acil servisimizde iken konvülziyon geçirmiş ve kendinden geçmiş, 2–3 dakika sonra kendine gelmiş. Beyin tomografisi (BT) çekilen ve tetkikleri yapılan hasta, nöroloji kliniği tarafından değerlendirilmiş. Ancak herhangi bir patoloji düşünülmemiş. Hasta aynı zamanda psikiyatri kliniği tarafından da değerlendirilerek bir patoloji olmadığı söylenmiş. Bunun üzerine hasta evine gönderilmiş. Bir gün sonra özel bir klinikte nöroloji servisine başvuran hastanın çekilen beyin manyetik rezonans görüntüleme (MRG); sağda daha belirgin olmak üzere lateral ventrikül temporal hornlarda belirginlik

olduğu rapor edilmiş. Aynı gün hastanın çekilen elektroensefalogramında (EEG) keskin dalga deşarjları olduğu rapor edilmiş. Bu sonuçlarla hastaya sefalji tanısı konularak sefazolin ampul, methamizol ampul, oxcarbazepine 600 mg tablet ve aferin kapsül tedavisi başlanmış. Hasta bu tedaviyi kullanmış ancak fayda görmemiş. Hastanın baş ağrısında artma, ateş yükselmesi, anlamsız konuşmaları ve kendine zarar verici davranışları başlamış. Psikiyatri polikliniğine götürülen hasta, elini doktorun cebine sokmaya ve eşyasını almaya çalışıyormuş. Ertesi gün tekrar nöroloji polikliniğine götürülen hastaya bir ampul diazepam yapılmış. Böylelikle şikâyetleri üzerinden 5 gün geçen hasta şuuru kapalı olarak tekrar hastanemiz acil servisine getirildi. Kliniğimiz tarafından değerlendirilen hastanın çekilen beyin BT'sinde herhangi bir patoloji tespit edilmedi. Lumbal ponksiyon (LP) ile alınan beyin omurilik sıvısının (BOS) incelenmesinde: 570 lökosit/mm³ (% 80 mononükleer), BOS şekeri 65 mg/dl (eş zamanlı kan şekeri 112 mg/dl), BOS proteini 577 mg/l (normal: 150–450 mg/l) olarak tespit edilen hasta, ensefalit ön tanısıyla yatırıldı. Hastanın fizik muayenesinde: Genel durum kötü, şuur kapalı, arteriyel kan basıncı 130/70 mmHg, radyal nabız 120/dakika, ateş 39.5 C, solunum sayısı 22/dakika, ense sertliği pozitif, Kernig ve Brudzinski negatif idi. Hastanın diğer sistem muayeneleri ise normal olarak değerlendirildi. Laboratuvar testlerinde, kan beyaz küre sayısı: 16700/mm³ (% 85 polimorfonükleer lökosit, % 6 lenfosit, %7 monosit), hemoglobin: 15,6 g/dl, trombosit sayısı: 177.000/mm³, C-reaktif protein: 31 mg/l, serum ve BOS'dan çalışılan brusella Wright testi, negatif olarak değerlendirildi. BOS'dan Gram ve Ziehl-

*Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji ABD, Van

**Divan Hayat Hastanesi Nöroloji Kliniği, Van.

***Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ABD, Van

Yazışma adresi: Dr. Hasan Karsen

Yüzüncü Yıl Üniv. Tıp Fak. Enfeksiyon Hastalıkları ve Kln. Mikrobiyoloji ABD, Van.

Neelsen boyamalarında mikroorganizma görülmedi. Hastaya klinik ve laboratuvar bulgularına dayanarak herpes ensefaliti düşünülerek intravenöz (IV) asiklovir 3x10 mg/kg/gün başlandı. Beraberinde anti ödem ve steroid tedavisi de eklendi. BOS'da PCR yöntemiyle (Herpes Simpleks I+II PCR Testi Roche Light Cyler Sistemi) HSV-DNA çalışıldı. Bu yöntemle HSV-DNA 113.000.000 kopya/ml değerinde pozitif olarak bulundu. Hastanın ateşi tedavinin beşinci gününde düştü ancak dokuzuncu günde ateşi yeniden yükseldi. Solunumu kötüleşen hasta yoğun bakıma kaldırıldı. Hastanın yoğun bakımda iken kan kültüründe *Acinetobacter* ve *Psödomonas* üremesi üzerine tedaviye gerekli antibiyotikler eklendi. Hasta yoğun bakımda iken çekilen beyin BT'de; sol serebral hemisfer ve ponsta enfarkt, sol ventriküle bası, soldan sağa şift tespit edildi. Yatışının 18. gününde ateşi düşen hastanın asiklovir tedavisi de 21 güne tamamlanıp kesildi. İleri derecede motor ve mental sekel kalan hasta, rehabilitasyon amacıyla ileri bir merkeze sevk edildi.

Tartışma

Dünyada yaygın olarak bulunan herpes simplex virüsünün tek doğal kaynağı insandır. Hastalık başlıca enfekte doku ve salgılarıyla oral yoldan bulaşır. Anneden geçen antikörlerin kaybolmasıyla birlikte yaşamın ilk yıllarında primer enfeksiyonlar başlar. İyileşmeden sonra antikörlerin oluşmasına karşın virus organizmadan ayrılmaz ve yaşam boyu süren taşıyıcılık hali ortaya çıkar. Çocukluk çağında primer enfeksiyon geçirilmezse daha ileri yaşlarda enfeksiyon geçirilmez. Diğer taraftan erişkinlerin %70-90'nda HSV-1 antikörleri bulunmaktadır (2).

Herpetik ensefalit tüm ensefalitlerin en sık görüleni ve mortalitesi en fazla olanıdır. Yıllık insidansı milyonda 2-3'tür. Herpes ensefalit vakalarının %95'i HSV-subtip 1'dir. Vücuda orofarengial mukoza, konjonktiva ve hasarlanmış deriden giren virüs nöronlarda latent olarak kalıp tekrarlayan enfeksiyonlara neden olmaktadır. Virüse karşı gelişen antikörler insanların %90'nda bulunur. Ancak virüsün ensefalit yapacak şekilde nasıl aktive olduğu bilinmemektedir (3).

Ensefalit kliniğinde, ateş ve baş ağrısı ile başlayan 2-3 günlük bir prodrom dönemi vardır. Daha sonra psikotik davranış bozuklukları, epileptik nöbetler, hemipleji, konuşma bozuklukları, amnezi, stupor ve komaya kadar gidebilir (4). Olgumuzda baş ağrısı ve ateş ile başlayan bir günlük bir prodrom dönemi vardı. Daha sonra bayılma, epileptik nöbet geçirme ve komayla klinik iyice ağırlaşmıştı.

HSV nöronofajik bir virüs olup; ensefalitinde karakteristik olarak temporal lobda fokal hemorajik nekroz meydana gelir. Bu özellik diğer ensefalitlerden ayırıcı bir bulgudur (5). Beyin BT'de ancak beşinci günde patolojik bulgu saptanabilirken

Beyin MRI'de ise ikinci günde patolojik bulgular saptanabilmektedir. Olgumuzda da hastalığın 1. ve 5. gününde çekilen beyin BT normal olarak değerlendirilirken 2. günde çekilen MRI'da ise patolojik bulgulara rastlandı.

Geçtiğimiz 10 yıl içinde temporal lob biyopsisi yapılarak ya da kültür veya histokimyasal analizlerle HSV ensefaliti tanısı konulmaya çalışılmıştır. Ancak uygulanması zor ve oldukça invazif bir yöntemdir. Bugün için BOS'da PCR ile HSV-DNA saptanması herpetik ensefalit için altın standart haline gelmiştir. BOS'da PCR ile HSV-DNA tespiti, hastalık belirtilerinin başlangıcından 24 saat sonrasında, tedavi başlanmasından bir hafta sonrasına kadar pozitif bulunabilir. Yapılan çalışmalarda PCR yöntemiyle HSV-DNA tespitinin %98 duyarlı, %94-100 özgül olduğu saptanmıştır (6). PCR yöntemiyle HSV-DNA aranmasının tanı açısından temporal lob biyopsisi ile aynı değerde olduğu gösterilmiştir. Aynı çalışmada antiviral tedavinin BOS'da PCR ile HSV-DNA saptanmasının duyarlılığı ve özgüllüğü üzerine çok az etkili olduğu tespit edilmiştir. Tedavi başlanmadan önce alınan tüm örneklerde PCR ile HSV-DNA pozitif bulunurken; tedaviden bir hafta sonra alınan örneklerin %98'inde, tedavi başlangıcından 8-14 gün sonra alınan örneklerin %49'unda, tedavi başlangıcından 15 gün sonra %21'inde pozitiflik saptanmıştır (6). Bizim olgumuzda da hastalığın başlangıcının 5. günü ile tedavi başlangıcının birinci gününde alınan BOS'unda HSV-DNA yüksek titrede pozitif olarak saptandı. Vakamızda HSV-DNA, oldukça yüksek titrede idi. Ancak titre yüksekliğinin prognozla ilişkili olup olmadığı bilinmiyor (5).

Tedavi edilmeyen vakalarda mortalite oranı %70 iken, erken tedavi başlandığında %92 oranında başarı elde etmek mümkündür. Ancak sekel geliştiğinde geri dönüşümsüzdür (4). Tedavide en etkili ajan asiklovir olarak kabul edilmektedir (7). Yapılan çalışmalarda vidarabinle tedavi edilen hastalarda mortalite %50-55 iken, asiklovir ile tedavi edilen hastalarda ise mortalite %20-30 olarak bulunmuştur (8). Asiklovirin IV olarak 3x10 mg/kg (30mg/gün) dozunda 21 gün süreyle kullanımın herpetik ensefalitte en iyi seçenek olduğu kabul edilmektedir (9,10). Olgumuz da 3x10 mg/kg dozunda 21 gün süreyle tedavi edildi. Ancak ileri derece motor ve mental sekel kaldı. Olgumuzun hastalık belirtilerinin 5. gününde çekilen beyin BT'si normal iken 10. gününde (yatışının 5. günü) tedaviye rağmen çekilen BT'de, sol serebral hemisfer ve ponsta enfarkt, sol ventriküle bası, soldan sağa şift tespit edildi. Hasta yatışından hemen sonra herpetik ensefalit düşünerek saatler içinde asiklovir tedavisi başlandığı halde hastada sekel gelişmesi, asiklovirin her zaman tek başına yeterli olup olmadığı konusunda daha fazla deneyime gereksinim olduğunu gösterdi.

Sonuç olarak, günümüzde erken tanı için PCR ile BOS'da HSV-DNA araştırılması, tanı için altın standart olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle kliniği herpetik ensefalit ile uyumlu hastalarda erken tanı koyup tedaviye başlamak için BOS'da PCR ile HSV-DNA araştırılmalıdır. Tedavide tercih edilecek ilaç asiklovir olmakla beraber, vidarabin ve diğer antiviral ajanlarla kombine kullanımına yönelik kapsamlı çalışmalar gerekmektedir.

Herpes Encephalitis, Prognosis, Follow Up And Therapy: A Case Report

Abstract:

Herpes encephalitis is the most frequent one of all encephalitides with the highest mortality. It has a mortality rate of 70% if not treated. However if the treatment is started before the patient does not lose his consciousness, the success rate is 92%. In this paper, a case admitted to our clinic after becoming unconscious and diagnosed with encephalitis by establishing herpes simplex virus DNA in his cerebrospinal fluid by PCR is presented. Severe motor mental sequel remained in the patient who was treated with acyclovir for 21 days.

Key words: Encephalitis, PCR, herpes simplex virus, acyclovir

Kaynaklar

1. Eren SS, Öztoprak N, Çevik MA, Baran G, Erbay A, Akıncı E, Bodur H: Herpes simplex ensefaliti: Bir olgu sunumu. Flora Derg 10:148-50, 2005.
2. Topçu AW, Söyletir G, Doğanay M: İnfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyolojisi. İstanbul. Nobel Tıp Kitapevleri, 1996, ss:737-748.
3. Fleming DT, MCQuillian GM, Johnson RE, et al. Herpes simplex virus type 2 in the United States, 1976 to 1994. N Engl J Med 337:1105-1111, 1997.
4. Topçu AW, Söyletir G, Doğanay M: İnfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyolojisi. İstanbul. Nobel Tıp Kitapevleri, 2002, ss:1092-1023.
5. Whitey RJ, Soong SJ, Linneman C Jr, et al. Herpes simplex encephalitis. Clinical assessment. JAMA 247:217, 1982.
6. Lakemman FD, Whitley RJ: Diagnosis of herpes simplex encephalitis: Application of polymerase chain reaction to cerebrospinal fluid from brain-biopsied patients and correlation with disease. J Infect Dis 171:857-863, 1995.
7. Skoldenberg B, Alestig K, et al. Acyclovir versus vidarabine in herpes simplex encephalitis: Randomised multicenter study in consecutive Swedish patients. Lancet 2:707-711, 1984.
8. Whitley RJ, Alford CA, Hirsch MS, et al. Vidarabine versus acyclovir therapy in herpes simplex encephalitis. N Engl J Med 314:144-149, 1986.
9. Dorsky DI, Crumpacker CS. Drugs five years later: Acyclovir. Ann Intern Med 107:859-874, 1987.
10. Alp E, Yıldız O, Gökahmetoğlu S, Coşkun R, Köşklü A, Aaygen B: Herpes ensefalitinin erken tanısında moleküler ve görüntüleme yöntemlerinin önemi: Bir olgu sunumu. Flora Derg 10:145-147, 2005.

Serebrovasküler Olay İle Prezente Olan Romatizmal Mitral Kapak Darlığına Bağlı Sol Atriyumda Dev Trombüs: Olgu Sunumu

Mustafa Tuncer^{*}, Hasan Ekim^{**}, Hasan Ali Gümrükçüoğlu^{*}, Hakkı Şimşek^{*}

Özet:

Altmış bir yaşında bir bayan hasta sol kol ve bacakta hareketsizlik yakınmalarıyla hastanemizin Nöroloji bölümüne kabul edildi. Hastanın fizik muayenesinde nabız aritmik taşikardik (107/dak) tansiyon arteriyel 130/80 mmHg idi. Dinlemekle apekte diastolik üfürüm duyuluyordu. Hastaya emboli kaynağının araştırılması için Transtorasik ekokardiyografi yapıldı. Transtorasik ekokardiyografide ciddi mitral darlığı (0,9 cm²), mitral kapak üzerinde maksimumu 15 mmHg ortalama 7 mmHg gradient, TEE da sol atriyal apendajı dolduran 2.3x3,8 cm boyutlarında trombüs saptandı. Hastaya mitral kapak cerrahisi önerildi. Operasyon esnasında, önce atriyal trombektomi yapılarak, radyofrekans ablasyon uygulandı. Daha sonra kalsifiye kapak leafletleri rezeke edilerek 29 mm bileaflet mekanik kapakla mitral kapak replasmanı yapıldı. Postoperatif dönem olaysız geçti ve salah ile taburcu edildi. Sonuç olarak üzere nörolojik defisiti ve atriyal fibrilasyonu olan olgularda romatizmal kapak hastalığına bağlı trombüs olabileceği akılda tutulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Mitral darlığı, trombüs

Romatizmal kalp hastalığı insidansında gelişmiş ülkelerde büyük azalma olmasına rağmen ülkemizde halen önlenemez, önemli morbidite ve mortalite sebeplerinden biridir (1).

Akut romatizmal ateş birçok organı (santral sinir sistemi, deri, eklemler) etkilemesine rağmen, komplikasyonlar ve prognoz açısından en önemli olanı kardiyak tutulumdur. Kardiyak tutulum akut safhada pankardit ile seyredebilmesine rağmen komplikasyonların çoğu uzun dönemde kalp kapakçıklarının tutulumuna bağlı gelişebilmektedir. Bu komplikasyonların başında mitral darlığı, buna bağlı sol atriyumda oluşan trombüsler ve buradan kaynaklanan embolilerin neden olduğu klinik tablolar gelmektedir. Bu sebeple romatizmal mitral darlığı tanısı alan hastaların tedavisinde antikoagulan tedavi önemli bir yer tutmaktadır.

Olgu Sunumu

Altmış bir yaşında bir kadın hastanemize sol kol ve bacakta hareketsizlik şikâyeti ile başvurdu. Acil beyin tomografisinde sağ paryetal gölgede embolik

infarkt alanı ile uyumlu görüntü saptandı. Hasta serebral enfarkt ön tanısı ile nöroloji servisine yatırıldı. Kardiyolojik açıdan değerlendirilen hastanın fonksiyonel kapasitesi Newyork Kalp Cemiyetine göre clas III olarak değerlendirildi. Fizik muayenede taşikardik (107/dak) tansiyon arteriyel 130/80 mmHg idi. Kardiyak oskültasyonda apekte 1-2/4 diyastolik üfürüm saptandı. Elektrokardiyografisinde hızlı ventrikül cevaplı atriyal fibrilasyon mevcuttu. Serebral enfarkt etyolojisini tanımlayabilmek ve kalp kapak hastalığını dışlamak için hastaya transtorasik ekokardiyografi yapıldı. Transtorasik ekokardiyografide ciddi mitral darlığı (pressure half time göre mitral kapak alanı 0.9 cm²) mitral kapak üzerinde maksimum 15 mmHg, ortalama 7 mmHg gradient), hafif aort yetersizliği, sol atriyum ve sol ventrikülde yoğun (3+) spontan eko kontrast (SEK) görüldü. Sol atriyum ve sol ventrikül de yoğun SEK olan hastada sol atriyal apendajda trombüsü ekarte edebilmek için transözafagiyal ekokardiyografi (TEE) yapıldı. TEE'de sol atriyal apendajı dolduran 2.3x3,8 cm boyutlarında trombüs (Şekil 1) saptandı.

Hastaya mitral kapak cerrahisi önerildi. Hastaya cerrahi öncesi koroner anjiyografi yapıldı. Koroner arterler anjiyografik olarak normaldi. Hasta fakültemiz Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalında opere edildi. Sol atriyumda dev bir trombüs olduğundan atriyal trombektomi yapıldı. Unipolar radyofrekans ablasyon cihazı ile ablasyon yapılarak

^{*} Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı

^{**} Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı

Yazışma Adresi: Yrd. Doç Dr. Mustafa TUNCER
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Araştırma ve
Uygulama Hastanesi Kardiyoloji Servisi, VAN

Resim 1: Altmış bir yaşındaki olguda Sol atriyal apendajdaki trombüs ve sol atriyumdaki SEK'in TEE görüntüsü. (LA: Sol Atriyum, LAA: Sol Atriyal Apendaj, SEK: Spontan Eko Kontrast, LV: Sol Ventrikül)

Resim 2: Altmış bir yaşındaki olguda trombüs ve ileri derecede daralmış mitral kapak.

onarımına müsait olmayan kapak rezeke edildi. Kapak ileri derecede kalsifik ve fibrotik idi. Kapak açıklığının ileri derecede azalmış olduğu görüldü (Şekil2). Posterior leaflet anulusundaki kalsifikasyonlar da debride edilerek 29mm bileaflet mekanik kapak ile replasman yapıldı. Postoperatif

dönem sorunsuz geçti. Kontrol ekokardiyografisinde kapak açılması ve fonksiyonları iyi idi.

Tartışma

Altmış bir yaşındaki vakamız; romatizmal mitral kapak darlığına bağlı olarak sol atriyumda gelişen

trombüsün neden olduğu serebrovasküler olay ile başvurdu. Hastanın ilk semptomu embolinin yol açtığı sol kol ve bacakta güç kaybıydı.

Romatizmal kalp hastalığı uzun süre semptomlara yol açmadan sessiz kalarak yıllar sonra birçok klinik tablo ile karşımıza çıkabilmektedir. Bu tablolar en çok kapağın darlık ve yetmezliklerine bağlı gelişen kalp yetmezliği ve embolik olaylardır (2). Olgumuz mitral darlığına bağlı trombüsün neden olduğu serebrovasküler olay ile hastanemize getirilmişti.

Romatizmal kardit kalpte tüm kapakları etkileyebilmesine rağmen akut safhada sıklıkla mitral yetersizliği oluşturur. Romatizmal valvulit sonucu mitral kapağın kommissural, kaspal, kordal yapıları ayrı ayrı veya kombine etkilenir. Kommissürlerde mitral kapakçık kenarlarındaki füzyonlar mitral valvuler orifisi daraltır, ayrıca kapakçıklardaki fibrozis kapakçıkların kalınlaşması, büzülmesi ve sertleşmesine neden olarak açılmasını kısıtlar (3). Hemodinamik obstrüksiyon tipik olarak orifis düzeyinde olur ve esas olarak iki yaprak arasındaki kommissürlerin birleşmesine bağlıdır (4). Romatizmal kapak hastalarının %25 inde saf mitral darlığı, %40'ında mitral darlığı ve mitral yetmezliği birlikte bulunur (3). Mitral darlığı bulunan vakaların %99undan fazlası romatizmal ateşe bağlıdır (5). Romatizmal olmayan mitral darlığı nedenleri ise ciddi mitral anulus ve/veya leaflet kalsifikasyonu, konjenital mitral kapak deformiteleri, malign karsinoid sendrom, neoplazm, sol atriyal trombüs, endokardit vejetasyonları, bazı kalıtsal geçen metabolik hastalıklar olabilir (6).

Mitral darlığında, sol atriyumda obstrüksiyonun neden olduğu kan akımındaki yavaşlama (staz) sonucu trombüs oluşur. Mitral darlığında trombüs tipik olarak sol atriyal apendikte yerleşir. Serbest dolaşan veya obstrüksiyona yol açan büyük trombüsler gözlenebilir. Antikoagülan kullanmayan mitral darlığı tanısı konan hastaların yaklaşık %20sinde sol atriyal trombüs vardır (7). Ayrıca trombüs oluşumunu tetikleyen faktörler arasında atriyal fibrilasyon gelmektedir (8).

Mitral darlığında gelişen sol atriyum dilatasyonu, ayrıca yükselen sol atriyum basıncının pulmoner ven basıncını pasif olarak yükseltmesi sonucu gelişen sağ atriyal basınçta yükselme ve sinoatriyal düğüm ve internodal yollarda oluşan fibrozis gibi faktörler sonucu atriyal fibrilasyon gelişir (9). Atriyal fibrilasyon'da dilate sol atriyum içinde, kan hareketinin azalmış hızı sonucu eritrositlerin rulo formasyonu alması ile koagülasyona eğilimi gösteren sigara dumanı şeklinde ekokardiyografide görüntü oluşturmasına SEK denir (10). Sol atriyal SEK mitral darlığı ve emboli öyküsü olan hastaların %80'inde ve emboli öyküsü olmayanların %48'inde görülür (11). Mitral darlığında da sol atriyumda SEK olması hiperkoagülasyon durumunu yansıtır (12). Mitral

darlığında stazın olması ve atriyal fibrilasyonun gelişmesi trombüs oluşumunda sinerjik etki göstermektedir (8).

Bu komplikasyonların önlenmesi için mitral darlığı tespit edilen olguların belli aralıklarla, özellikle ekokardiyografi ile yakın takip edilmesi, ayrıca atriyal fibrilasyon gelişiminin engellenmesi önemlidir. Yine teşhisin atlanmaması için bizim olgumuzda olduğu gibi serebrovasküler olay geçiren hastaların emboli kaynağı yönünden kardiyak incelemenin özellikle TTE ve TEE ile yapılması önemlidir.

Amerikan Kalp Cemiyeti (AHA) kılavuzunda mitral darlığı olan hastalarda antikoagülasyon kullanımı endikasyonları: paroksizmal atriyal fibrilasyon varlığı, kalıcı (sustained) atriyal fibrilasyon varlığı, sistemik veya pulmoner emboli hikâyesinin olması, ekokardiyografik incelemede sol atriyumda trombüs saptanması, sinüs ritmi olsa bile sol atriyum çapının aşırı büyük olması (>50mm) olarak tanımlanmıştır (13).

Ciddi mitral darlığı saptanan hastalarda veya yapılan takiplerinde yıllar içinde ciddi mitral darlığı gelişen hastalarda cerrahi olarak kapağın tamiri veya mekanik kapak takılması gerekebilir. Pulmoner hipertansiyonlu ve sağ kalp yetmezlikli hastalarda operatif risk biraz artsa da, bu hastalar operasyon sonrası genellikle düzelirler ve pulmoner vasküler basınçları azalır (6).

Mitral darlığında cerrahi endikasyonun olduğu hastalar; medikal tedaviye dirençli semptomlara neden olan ciddi mitral darlığı olguları, New York Kalp Cemiyeti'ne göre sınıf III-IV hastalar, geçirilmiş sistemik emboli öyküsü olanlar, sol atriyumda trombüs tespit edilen fakat antikoagülan tedavi ile trombüsün eritilemediği olgular, mitral kapak alanı 1cm/m² altında olan hastalar ve ekokardiyografide sol atriyum ile ventrikül arasında ortalama 10 mmHg veya üstü gradient tespit edilen hastalardır (3).

Mitral darlığı olan hastalarda kardiyak kökenli embolik komplikasyonlar görülebileceği için bu gibi vakalara antikoagülasyon tedavisi uygundur. Fakat olgumuzda daha önce antikoagüle edilmemiş büyük sol atriyal trombüs mevcuttu. Antikoagülasyon trombüsün kararlılığını bozarak embolik olaylara neden olabileceği için, mitral darlığına bağlı sol atriyal trombüs olgularında erken dönemde cerrahi seçenek dikkate alınmalıdır.

Sonuç

Akut romatizmal ateşe bağlı romatizmal mitral darlığı tanısı alan hastaların belirli aralıklarla ekokardiyografi ile takibinin yapılması ve herhangi bir kontraendikasyon yoksa tedavide antikoagülanlar kullanılması önemli bir yer tutmaktadır.

Giant Left Atrial Thrombus Formation Due To Rheumatismal Mitral Stenosis: A Case Report

Abstract:

A 61-year-old woman was admitted to the department of neurology in our hospital. She had a stroke (left hemiparesis) without any sequela. The blood pressure was 130/80 mmHg with irregular pulse rate of 107/min. A diastolic rumbling was audible over the apex. She had Transtorasic Echocardiography for search source of emboli. TTE revealed mitral valve stenosis (0,9 cm²) with a peak gradient of 15 mmHg and a mean gradient of 7 mmHg across the valve. TEE disclosed the presence a giant thrombus in the left atrial appendage. Mitral valve surgery was suggested to the patient. At operation, atrial thrombectomy and radiofrequency ablation commenced prior to valvular procedure. Then the calcified valve leaflets were excised and replaced with 29 mm bileaflet mechanical mitral valve prosthesis. Postoperative recovery was uneventful and discharged to home.

In conclusion, left atrial thrombosis due to rheumatismal mitral valve disease should be kept in mind in patients with neurological deficit and atrial fibrillation.

Key Word: Mitral stenosis, thrombus

Kaynaklar

- Can İ, Oto A. Kapak hastalıklarında durum ve değişen epidemiyoloji. Türk Kardiyoloji Seminerleri 2004;4 (1): 6-10.
- Carroll JD. Kardiyoloji Türkçe çevirisi. Mitral Darlık. Editör Cawford MH, DiMarco JP. AND yayıncılık. İstanbul 2004: Sayfa 1-10
- Diñer İ, Döven O, Candan İ. Kardiyoloji . Mitral darlığı. Editör: Candan İ, Oral D. Antıp A.Ş Tıp kitapları ve bilimsel yayınlar. Ankara 2002 sayfa 832-857.
- Abbo KM, Carrol JD. Hemodynamics of mitral stenosis: a review. Cathet Cardiovasc Diag 1994;2:16-25.
- Waller BF, Howard J, Fess S. Pathology of mitral valve stenosis and pure mitral regurgitation: part II. Clin Cardiol 1994;17: 395-402.
- Fann JI, Ingels B, Miller C. Pathophysiology of mitral valve disease and operative indications. In: Edmunds H (ed). Cardiac surgery in the adults. McGraw-Hill New York, 1997: p 959-990.
- Vigna C, de Rito V, Criconia GM, *el al.* Lelt atrial thrombus and spontaneous echo-contrast in nonanticoagulated mitral stenosis. A transesophageal echocardiographic study. Chest 1993;103:348-52.
- Chiang CW, Lo SK, Ko YS, Cheng NJ, Lin PJ, Chang CH. Predictors of systemic embolism in patients with mitral stenosis. A prospective study. Ann Intern Med a 1998;128:885-9.
- Horstkotte D. Arrhythmias in the natural history of mitral stenosis (Review). Acta Cardiol 1992;47:105-13.
- Fatkin D, Roy P, Sindone A, Feneley M. Rapid onset and dissipation of left atrial spontaneous echo contrast during percutaneous balloon mitral valvotomy. Am Heart J 1998;135:609-13.
- Sarikamis C, Bozat T, Akkaya V. Persistence of left atrial spontaneous echocardiographic contrast alter percutaneous mitral valvulotomy: a study in the Turkish population. J Heart Valve Dis 1997;6:160-5.
- Peperill RE, Harper RW, Geiman J, Gan TE, Harris G, Smolich JJ. Determinants of increased regional left atrial coagulation activity in patients with mitral stenosis. Circulation 1996;94:331-9.
- Bonow RO, Carabello B, de Leon AC Jr, *el al.* ACC/AHA guidelines lor the management ol patients with valvular heart disease. J Am Coll Cardiol 1998;32:1486-588.

Obezite: Nedenleri ve Tedavi Seçenekleri

Berrin Zuhul Altunkaynak, Elvan Özbek

Özet:

Obezite, genetik ve çevresel etkileşimleri olan; ciddi ve kronik bir hastalıktır. Vücutta normalden fazla miktarda yağ dokusunun olması sebebiyle gelişir, çok sayıda faktöre bağlıdır ve tıbbi tedavi gerektirir. Obezitenin en önemli risk faktörlerini; fiziksel aktivitede azalma, beslenme alışkanlıkları, yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi, evlilik, doğum sayısı ve genetik oluşturmaktadır. Kalıtsal olarak da geçebilen obezite özellikle gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde hızla yayılmaktadır. Ülkemizde toplumun %30'undan fazlası obezdir (erkeklerin % 7.9'u, kadınların %23.4'ü). Birçok kronik hastalığın obeziteyle yakından ilişkili olduğu bilinmektedir. Bu nedenle obezitenin etkenlerinin ve tedavi seçeneklerinin iyi bilinmesi, obezite ve komplikasyonlarının ideal tedavisinin tespit edilebilmesi açısından önemlidir.

Anahtar kelimeler: Obezite, beslenme, genetik, tedavi.

Genel Bilgiler

Obezite, vücuda besinler ile alınan enerjinin, harcanan enerjiden fazla olmasından kaynaklanan ve vücut yağ kitlesinin, yağsız vücut kitlesine oranla artması ile karakterize olan kronik bir hastalıktır. Obezite, başta kardiovasküler ve endokrin sistem olmak üzere vücudun tüm organ ve sistemlerini etkileyerek çeşitli bozukluklara ve hatta ölümlere yol açabilen önemli bir sağlık problemidir. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından en riskli 10 hastalıktan biri olarak kabul edilen obezitenin, yine aynı örgüt tarafından yürütülen son araştırmalarda kanserle yakın ilgisi olduğu da belirlenmiştir (1).

Son yıllarda birçok endüstri ülkesinde obezite ve fazla kilolu olma sıklığı artmakta ve bu olay birçok popülasyonu üzen bir sorun haline almaktadır. Güney ve Orta Amerika'nın ve Güneydoğu Asya'nın gelişmekte olan ülkelerinde, obezite artan refah düzeyi ve milli gelirin normal bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır (1).

Bazı nadir görülen durumlarda ise, örneğin Doğu Avrupa'da, bazı Pasifik adalarında, Avusturalya yerlilerinde ve Amerika'daki bazı kıızılderili kabilelerinde obezite genel bir sorundur. İnsanlığı etkileyen hastalıklardan hiçbiri obezite kadar yaygın olmamıştır. Bu da göstermektedir ki obezite, veba, tüberküloz ve AIDS gibi enfeksiyöz bir etkenden kaynaklanan hastalıklardan farklı olarak yeme alışkanlığı, toksik kimyasallar, yaşam tarzı gibi birçok faktöre bağlı olan bir mekanizma ile gelişmektedir.

Yazışma Adresi: Dr. Berrin Zuhul ALTUNKAYNAK

Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji
Anabilim Dalı,
25100 Erzurum

Bu mekanizmanın ne olduğu ya da obezitenin gerçekten bir hastalık olup olmadığı henüz kesin olarak aydınlatılamamıştır.

I. Obeziteye Neden Olan Çeşitli Faktörler

a) Şişmanlığın Patolojik Nedeni Olarak Beslenme Regülasyon Bozukluğu:

Normalde yemek yeme hızı, vücuttaki yağ ve karbonhidrat depolarıyla orantılı olarak düzenlenmektedir. Normal bir insanda bu depolar optimal düzeyi aştığı zaman aşırı depolanmayı önlemek amacıyla beslenme hızı azaltılmaktadır. Ancak obez kişilerde bu durum gerçekleşmez. Bu kişilerde besin alımı vücut ağırlığının çok üzerine çıkmadığı sürece azaltılamaz. Bu durum, ya düzenlenmeyi etkileyen psikolojik faktörlerden ya da düzenleyici sistemin kendisindeki anormalliklerden kaynaklanabilir (2).

b) Psikojenik Şişmanlık:

Şişmanlığın en yaygın nedeni, sağlıklı beslenmenin günde sadece üç öğün şeklinde ve eksiksiz olması gerektiği düşüncesidir. Birçok çocuk, aileleri tarafından buna zorlanır ve hayatları boyunca da bu alışkanlığı sürdürürler. Oysa sağlıklı beslenme için esas olan, abartıdan kaçınmak suretiyle 3 öğün alınan normal diyetin hafif ara öğünlerle desteklenmesidir. Ayrıca bir yakının ölmesi, ağır hastalık, stres gibi durumlarda ya da mental depresyonda insanların büyük ölçüde kilo aldığı sık görülen bir durumdur. Yemek yeme, gerilimden kurtulma çaresi olarak görülmektedir (2).

c) Şişmanlığa Neden Olan Nörojenik Bozukluklar:

Hipotalamusun ventro-medial çekirdeklerinde görülen lezyonlar hayvanda aşırı yeme sonucu şişmanlığa neden olur. Bu lezyonlar aynı zamanda aşırı insülin yapımına da neden olur. İnsülin ise yağ

depolanmasını sağlar (2). Ayrıca hipotalamusa doğru uzanan hipofiz adenomu olan kişilerin birçoğunda gelişen ilerleyici şişmanlık, insanlarda hipotalamus lezyonları sonucu şişmanlama eğilimi gelişebileceğini kesin olarak göstermektedir (2). Bununla birlikte şişman insanlarda hemen hemen hiçbir hipotalamik hasara rastlanmaması, hipotalamusun fonsiyonel organizasyonunun ağırlık artışıyla değişebileceğini gösterebilir (2).

Beslenmenin temel mekaniği, beyin sapındaki merkezler tarafından kontrol edilmektedir (3). Beyin, hipotalamusun altından ve mezensefelonun üzerinden kesilirse çığneme, yutma gibi davranışlar etkilenmez. İştahı etkileyen diğer bir merkez de hipokampusla yakından ilişkili olan amigdala ve prefrontal kortektir (4). Amigdalanın lezyonları bazı alanlarının beslenmeyi artırdığını bazı alanlarının ise beslenmeyi azalttığını göstermektedir (5). Ayrıca amigdalanın bazı alanlarının uyarılması, beslenmeyi mekanik olarak kolaylaştırır. Amigdalanın her iki yanlı harabiyetine ilişkin en önemli etki, besinlerin seçimi ile ilgili olarak ortaya çıkan sorunlardır (6). Diğer bir deyişle, amigdala harabiyetine maruz kalan hayvanlar ve belki de insanlar, yediği besin türünü ve kalitesini ayıramayabilir.

d) Şişmanlıkta Genetik Faktörler:

Şişmanlığın ailelere özgü bir durum olduğu kesindir. Genler beslenme derecesini çeşitli yollardan etkilerler (2). Bu yollar:

- Beslenme merkezinin enerji deposunun düzenlenmesindeki anormallikleri,
- Bir rahatlama mekanizması olarak iştahı açan ya da kişiyi yemeye sevkeden anormal ve kalıtsal psikolojik faktörler,
- Karbonhidrat ve yağ depolanmasıyla ilgili genetik bozukluklar

olarak sıralanabilir.

Obezitenin genetik yönü ile ilgili çalışan bazı araştırmacılar yalnız diyabete yatkınlığı değil, aynı zamanda şişmanlama eğilimine de neden olduğu sanılan bir geni (OB geni) tanımlamıştır. Bu çalışmada tanımlanan genin bulunmadığı farelerin, şişmanlıkla ve yüksek yağ içerikli diyetle yakından bağlantılı olan tip 2 diyabetin belirtilerini göstererek şişmanladıkları ve ne kadar yerse yesinler doymadıkları gözlenmiştir. Aynı araştırmacılara göre insanlarda da aynı gen varsa yalnız diabet için değil obezite tedavisinde kullanılan ilaçlar için de iyi bir hedef oluşturabilir (7).

Kennedy ve arkadaşları ise PTP-IB (peroksizom tiyoesteraz proteini) geninin iki kopyasının da mevcut bulunduğu fareleri (normalde farelerde iki tane bulunuyor) inceleyerek genetik mühendisliği teknikleriyle genin bir ya da her iki kopyasının çıkarıldığı farelerle karşılaştırmış ve daha sonra bu farelere 10 hafta boyunca son derece şişmanlatıcı bir diyet uygulamıştır. McGill Üniversitesi'nden bir

ekibin de bulunduğu araştırmacılar, "Yüksek miktarda yağ içeren diyet uygulanan, ilgili genin bir ya da iki kopyası eksik olan farelerin kilo artışına dirençli olduğunu ve insüline duyarlılığın korunduğunu, öte yandan normal farelerin hızla şişmanladığını ve insüline direnç kazandığını" bildirmişlerdir (8).

Kennedy'nin ekibine göre PTB-IB geni yağ metabolizmasını etkilediği anlaşılan, peroksizomal tiyoesterazların yapımını kodlar. Bu geni taşımayan farelerin yağ ve şeker metabolizmasını etkileyen insülin duyarlılığı artmıştır (9). Obezitenin genetiği ile ilgili çalışmalar genellikle ikizler üzerinde yapılmış; vücut - kitle indeksinin (BMI) genetik geçişle aktarılabilirliği düşünülmüştür (10, 11). Evlat edinilen ve kendi ailesiyle yaşayan ikizler gözlemlendiğinde BMI ve yağ oranlarının %25-40 farklı olduğu rapor edilmiştir (12). Bu sonuçlar "Danish Adoption Study" analizlerinden elde edilen verilerle de onaylanmıştır (13). Daha yakın zamanda yapılan çalışmalar da BMI'nin kalıtımla aktarılabilirliğini göstermiştir (12). Obez olma riskini konu alan birçok araştırmada obez çocukların sıklıkla obez ebeveynlere sahip oldukları gösterilmektedir (11). Özetle, ailesinde obezite hikayesi olan insanlarda obezite riski ortalama iki-üç kat artar (10, 14). Sonuç olarak, ağırlık artışının otozomal olarak kalıtımla geçebildiği düşünülmüştür (15). Bazı araştırmacılar, obezite için tek gen hipotezini öne sürmüştür. Belirlenen genlerin haritası çıkarılmış ve bazı mutasyonlar belirlenmiştir. Belirlenen bu kromozomlar, 11 (11q21-q22) ve 3 (3p24.2-p22) tür (15). Günümüzde edinilen bulgulara göre, OB geni 7q31.3 bölgesine yakın bulunmaktadır (16).

II. Obezitenin Tedavisi

a) Obezite Tedavisinin Tarihi Gelişimi:

Obezitenin ilaçla tedavisi birçok kez talihsizliklerle sonuçlanmıştır. Tedavi için kullanılan tiroid hormonu; hipertiroidizm'e (17), dinitrofenol; katarakt ve nöropatiye (18), amfetamin; bağımlılığa (19) neden olmuştur. Aminoreks'in pazardan çekilmesinin nedeni ise, onun primer pulmoner hipertansiyona yol açtığının belirlenmesidir (20). Aynı şekilde, fenfluramin'in valvular kalp hastalıklarıyla ilişkili olduğunun gözlenmesiyle bu uygulamadan da vazgeçilmiştir (21). Bütün bu bulgular, obezite tedavisinde kullanılan fizyolojik kontrol sisteminin düzenlenmesi gerektiğini düşündürmüştür (22).

b) Günümüzde Mevcut Obezite Tedavisi:

Obezitenin tedavisi, enerji girişini enerji tüketiminin altına indirmekten ibarettir (22). Bu amaçla düzenlenen diyetlerin çoğunda diyetin büyük kısmı besin değeri olmayan selülozlu maddelerden oluşturulmaktadır (22). Bu kitle midneyi şişirerek tokluk hissi oluşturur. Obezitenin ilaçla tedavisi de

diyet tedavisinin yeterli olmadığı durumlarda yaygın olarak kullanılmaktadır.

Günümüzde Amerika'da obezitenin uzun dönem tedavisinde kullanılan başlıca iki önemli ilaç; sibutramin ve orlistattır. Sibutramin, santral sinir sisteminde kan basıncı ve nabız atım hızının yükselmesi ile sonuçlanan gıda alımını azaltıcı ve merkezi sempatik aktiviteyi artırıcı rol oynamaktadır (23). Orlistat ise, gastrointestinal sistemde önemli bir sistemik absorpsiyona yol açmaksızın pankreatik lipaz salınımını inhibe eder (24). Ancak Orlistat, yağların sindirilmeksizin barsaklardan atılmasına neden olduğundan istenmeyen gastrointestinal yan etkilere ve yağda eriyen vitaminlerin kaybına neden olur. Bu ilaçlarla sağlanabilecek ortalama % 10'luk ağırlık kaybı önemli olmakla birlikte, vücut kitle indeksi 30'un üzerinde olan çoğu kişi için yeterli olmayabilir (25). Yapılan son çalışmalarda, endojen kanabinoid sistemin keşfiyle birlikte kanabinoid reseptör antagonistlerinin obezite tedavisinde faydalı olabileceği düşünülmektedir (26, 27).

c) İdeal Obezite Tedavisi:

Uzun süredir devam eden epidemiyolojik çalışmalar ağırlık kaybı ile mortalitenin yakın ilişkili olduğunu göstermiştir (28). Aynı zamanda aşırı ağırlık kaybının kardiyovasküler hastalıklar için önemli bir risk faktörü olduğu da gösterilmiştir (29). Ayrıca yapılan analizler % 30 ağırlık kaybıyla mortalitenin arttığını, aksine % 15 yağ kaybının ise ölüm riskini azalttığını göstermiştir (30). Bu sonuçlar, yağ dokusu kaybının sağlıklı yağsız doku kaybının da zararlı olduğunu göstermektedir. Artmış yağ dokusu miktarı obezite anlamına gelir ve obezite, ölüm riski taşır. Visseral yağ, insülin direnciyle ilgilidir ve obeziteyi sağlık riski oluşturan bir hastalık haline getirir (31-33). Böylece visseral obezite diyabet, hipertansiyon ve hiperlipidemiyle yakından ilgilidir ve genel yağ dokusu artışından daha büyük bir mortalite riski taşır.

Obezite tedavisinde egzersiz ve düşük kalorili diyetlerin yetersiz kaldığı durumlarda ilaçlardan faydalanılmaktadır. İdeal bir obezite ilacı, yağsız dokuyu koruyarak özellikle visseral yağı azaltmalıdır. Bu ideal ilaç, iyi tolere edilebilmeli ve gerçek bir ağırlık kaybıyla sonuçlanmalıdır. Günümüzde obezite araştırmalarında temel hedef bu şekilde ideal bir ilacın geliştirilebilmesidir. Obezite etkenlerinin ve mekanizmalarının iyi bir şekilde bilinmesi de bu ilacın keşfine giden yolda çok önemlidir.

d) Fizyolojik Gözlemler:

Fizyolojik gözlemler, obezite tedavisinde potansiyel açıdan önemlidir. Enterostatin, yüksek yağ diyetiyle beslenen ve ağırlık artırma eğiliminde olan hayvanlarda yağ alımını azaltır (34). Oleoestron ise, leptin gibi vücut yağıyla ilişkilidir ve lipozomlara intravenöz olarak infüze edildiğinde ağırlık kaybına

neden olur (35). Bir adenovirus türü olan AD-36'nın, yağ hücrelerinde bölünme hızını artırmak suretiyle obeziteye neden olduğu 1980'de keşfedilmiştir. Ve benzeri gözlemlerle viral nedenlerden kaynaklanan obezitenin aşılama ile engellenebileceği gösterilmiştir (36, 37).

Obezitenin, insülin direnci, hipertansiyon ve endotelial hastalıklara hangi mekanizmayla yol açtığı konusu günümüzde en çok araştırılan konulardan biridir. Klinik denemelerle desteklenen deneysel araştırmalar (33), vücut ağırlığını kontrol etme mekanizmalarının büyük ölçüde anlaşılmasını sağlayabilir.

Sonuç olarak, obezite; çevresel, genetik ve nörolojik etkenlere bağlı olarak gelişen ve bir çok kronik hastalığa neden olabilen önemli bir sağlık problemidir. Bu bağlamda obezite oluşumunda önemli rolü olan adiposit sinyal proteinlerinin fonksiyonu ve regülasyonu, adipositlerin diferansiyasyonu ve vücut yağ dağılımının kontrolü hakkında yapılan araştırmaların obezite ve obezitenin sebep olduğu hastalıkların tedavisi açısından önemli katkıları olacağı inancındayız.

Obesity: Causes And Treatment Alternatives

Abstract:

Obesity is an important and chronic disease. It occurs due to more body fat accumulation than normal levels. It associates with many factors and it needs to medical treatment. Important risk factors of obesity are feeding habits, sexuality (female), age, education, marriage, labor number and hereditary. Obesity, may be originated from hereditary factors and it progresses very fastly in developed and developing countries. More than 30 % percent of population is obese in Turkey (male %7,9 female %23,4). It is known that obesity is closely related with many chronic disorders. Thus, well knowledge about effects of obesity and its alternative treatments is important for determining ideal treatment of obesity and its complications. Aim of this review is to represent effects causing obesity and its treatment options together.

Key Words: Obesity, nutrition, genetic, treatment

Kaynaklar

1. Prevention and management of the global epidemic of obesity. Report of the WHO Consultation on Obesity (Geneva, June, 3-5, 1997). Geneva: WHO.
2. Guyton AC, Hall JE. Textbook of Medical Physiology. İstanbul, Nobel Kitapevi, 2001:797-800.
3. Fox EA, Byerly MS. A mechanism underlying mature-onset obesity: evidence from the hyperphagic phenotype of brain-derived neurotrophic factor mutants. Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol, 286: 994-1004, 2004.

4. Killgore WD, Young AD, Femia LA, Bogorodzki P, Rogowska J, Yurgelun-Todd DA. Cortical and limbic activation during viewing of high- versus low-calorie foods. *Neuroimage*, 19: 1381-1394, 2003.
5. Berthoud HR. Mind versus metabolism in the control of food intake and energy balance. *Physiol Behav*, 81: 781-793, 2004.
6. King BM, Cook JT, Rossiter KN, Rollins BL. Obesity-inducing amygdala lesions: examination of anterograde degeneration and retrograde transport. *Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol*, 284: 965-982, 2003.
7. Bouchard C. The genetics of human obesity: recent progress. *Bull Mem Acad R Med Belg*, 156: 455-462, 2001.
8. Kennedy BP, Ramachandran C. Protein tyrosine phosphatase-1B in diabetes. *Biochem Pharmacol*, 60: 877-883, 2000.
9. Elchebly M, Payette P, Michaliszyn E, et al. Increased insulin sensitivity and obesity resistance in mice lacking the protein tyrosine phosphatase-1B gene. *Science*, 283: 1544-1548, 1999.
10. Sengier A. Multifactorial etiology of obesity: nutritional and central aspects. *Rev Med Brux*, 26: 211-214, 2005.
11. Wangenstein T, Undlien D, Tonstad S, Retterstol L. Genetic causes of obesity. *Tidsskr Nor Laegeforen*, 125: 3090-3093, 2005.
12. Malczewska-Malec M, Wybranska I, Leszczynska-Golabek I, et al. Analysis of candidate genes in Polish families with obesity. *Clin Chem Lab Med*, 42: 487-493, 2004.
13. Drapeau V, Despres JP, Bouchard C, et al. Modifications in food-group consumption are related to long-term body-weight changes. *Am J Clin Nutr*, 80: 29-37, 2004.
14. Nelson TL, Vogler GP, Pedersen NL, Hong Y, Miles TP. Genetic and environmental influences on body fat distribution, fasting insulin levels and CVD: are the influences shared? *Twin Res*, 3:43-50, 2000.
15. Norman RA, Thompson DB, Foroud T, Garvey WT, Bennett PH, et al. Genomewide search for genes influencing percent body fat in Pima Indians suggestive linkage at chromosome 11q21-q22. Pima Diabetes Yine Group. *Am J Hum Genet*, 60: 166-173, 1997.
16. Green ED, Maffei M, Braden VV, et al. The human obese (OB) gene: RNA expression pattern and mapping on the physical, cytogenetic, and genetic maps of chromosome 7. *Genome Res*, 5: 5-12, 1995.
17. Gardner DF, Kaplan MM, Stanley CA, Utiger RD. Effect of tri-iodothyronine replacement on the metabolic and pituitary responses to starvation. *N Engl J Med*, 300: 579-584, 1979.
18. Paterson CA. Effects of drugs on the lens. *Int Ophthalmol Clin*, 11:63-97, 1971.
19. Guy-Grand B. Pharmacological approaches to intervention. *Int J Obes Relat Metab Disord*, 21: 22-24, 1997.
20. Kramer MS. and Lane DA. Aminorex, dexfenfluramine, and primary pulmonary hypertension. *J Clin Epidemiol*, 51: 361-364, 1998.
21. Connolly HM, Crary JL, McGoon MD. et al., Valvular heart disease associated with fenfluramine-phentermine. *N Engl J Med*, 337: 581-8, 1997.
22. Greenway FL, Smith SR. The future of obesity research. *Nutrition*, 16: 976-982, 2000.
23. Bray G.A., Blackburn G.L., Ferguson J.M. et al., Sibutramine produces dose-related weight loss. *Obes Res*, 7:189-198, 1999.
24. Sjostrom L., Rissanen A., Andersen T. et al., Randomised placebo-controlled trial of orlistat for weight loss and prevention of weight regain in obese patients. European Multicentre Orlistat Study Group. *Lancet*, 18: 167-172, 1998.
25. National Institutes of Health, Clinical guidelines on the identification, evaluation, and treatment of overweight and obesity in adults the evidence report. *Obes Res*, 6: 51, 1998.
26. Grotenhermen F. Cannabinoids. *Curr Drug Targets CNS Neurol Disord*, 4: 507-530, 2005.
27. Kirkham TC. Endocannabinoids in the regulation of appetite and body weight. *Behav Pharmacol*, 16: 297-313, 2005.
28. Andres R, Muller DC, Sorkin JD. Long-term effects of change in body weight on all-cause mortality. A review. *Ann Intern Med*, 119: 737-743, 1993.
29. Pi-Sunyer FX. A review of long-term studies evaluating the efficacy of weight loss in ameliorating disorders associated with obesity. *Clin Ther*, 18: 1006-1035, 1996.
30. Allison DB, Zannolli R, Faith MS, et al. Weight loss increases and fat loss decreases all-cause mortality rate: results from two independent cohort studies. *Int J Obes Relat Metab Disord*, 23: 603-611, 1999.
31. Troiano RP, Frongillo EA, Sobal J, Levitsky DA. The relationship between body weight and mortality: a quantitative analysis of combined information from existing studies. *Int J Obes Rel Metab Disord*, 20: 63-75, 1996.
32. Kelley DE, McKolanis TM, Hegazi RA, Kuller LH, Kalhan SC. Fatty liver in type 2 diabetes mellitus: relation to regional adiposity, fatty acids, and insulin resistance. *Am J Physiol Endocrinol Metab*, 285: 906-916, 2003.
33. Bulucu BZ. Yüksek Lipid İçerikli Diyetin Erişkin Sıçan Karaciğeri Üzerine Etkilerinin Histokimyasal ve Morfometrik Yöntemlerle İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Eylül 2003, Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı; Erzurum.
34. Erlanson-Albertsson C, York D. Enterostatin—a peptide regulating fat intake. *Obes Res*, 5: 360-372, 1997.
35. Sanchis D, Balada F, Mar Grasa M. del, et al. Oleoyl-estrone induces the loss of body fat in rats. *Int J Obes Relat Metab Disord*, 20: 588-594, 1996.
36. Atkinson RL, Dhurandhar NV, Allison DB, et al. Human adenovirus-36 is associated with increased

body weight and paradoxical reduction of serum lipids. *Int J Obes Relat Metab Disord*, 29: 281-286, 2005.

37. Dhurandhar NV, Israel BA, Kolesar JM, et al. Transmissibility of adenovirus-induced adiposity in a chicken model. *Int J Obes Relat Metab Disord*, 25:990-996, 2001.